

Hörversuche

„Liebesleid 1911 / 2019“

Subjektiv wahrgenommene Modifikation
von Violinklang und -Interpretationspraxis
durch drei Grammophone der Jahre 1912–1933

Projektexposé und Ergebnisse

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart
Frithjof Vollmer (frithjof.vollmer@hmdk-stuttgart.de)

27. Januar 2021

Hörversuche „Liebesleid 1911 / 2019“

Inhalt

Zusammenfassung	2
Anliegen	2
Ergebnisse	3
Einschränkungen	4
Vorarbeiten	5
Versuchsaufbau	6
Teilnehmende	7
Ablauf	8
Einzelergebnisse	9
Teil I: Grammophonklänge	9
3.1 Grammophon #1 (Trichtergrammophon, Bj. 1912–15)	9
3.2 Grammophon #17 (Koffergrammophon, Bj. 1925–31)	11
3.3 Grammophon #10 (Schrankgrammophon, Bj. 1927–33)	12
Teil II: Interpretationspraxis – Allgemein	13
3.4 Grammophon #10: Wahrgenommene Interpretationspraxis (IP)	13
3.5 Grammophon #10 vs. #1: Wahrgenommene Unterschiede in der IP	15
3.6 Grammophon #1 vs. Original: Wahrgenommene Unterschiede in der IP	17
3.14 Grammophon #1 vs. Konzerthalle: Wahrgenommene Unterschiede in Klang und IP	21
Teil III: Interpretationspraxis – Einzelaspekte	24
3.7 & 3.8 Vibrato – Grammophon #1 vs. Original	24
3.9 Portamento – Grammophon #1 vs. Original	27
3.10 & 3.12 Artikulation, détaché vs. spiccato – Grammophon #1 vs. Original	29
3.11 & 3.13 Artikulation, weiche vs. scharfe Tönanfänge – Grammophon #1 vs. Original	31
Verzeichnis der Hörbeispiele	33
Literatur	35
Bildnachweise	36
Anhang: „Liebesleid 1911 / 2019“ – Fassung der Produktion HMV London 1911 (Kreisler / Squire, Violinstimme)	37

Zusammenfassung

Anliegen

Das 20. Jahrhundert ist von profunden Entwicklungen in der Interpretationspraxis klassischer Violinist*innen geprägt: So zeugen frühe und früheste Tondokumente der Jahre 1899 bis 1955 von bemerkenswerten Paradigmenwechseln etwa in der Zeitgestaltung oder im Einsatz expressiver Gestaltungsmittel wie *portamento* oder *vibrato* (vgl. bspw. Philip 1992, 2004; Leech-Wilkinson 2011; Vollmer [2021]). Welchen Anteil daran hatte jedoch möglicherweise auch die frühe Entwicklung der Aufnahme- und Wiedergabetechnik von Klang, die zunehmend auch zu einer Verdrängung des konventionellen Live-Konzertes durch Schellackplatten als erste Referenz des Publikums zu „ihren“ Musikerinnen und Musikern beitrug (vgl. bspw. Katz 2004/2010; Suisman 2012)? Tatsächlich hat die Interpretationsforschung vereinzelt bereits mögliche Wechselwirkungen mit der musikalischen Interpretations- und Aufführungspraxis vermutet (vgl. etwa Philip 2004; Katz 2004/2010), zuletzt insbesondere in dem beträchtlichen Anteil frühester Aufnahmetechnologie und verantwortlicher Produzenten auf die getroffene Auswahl aufnehmender Musiker*innen am Beispiel des Edison-Phonographen (vgl. Hähnel/Martensen 2019; Martensen 2019). Darüber hinaus haben Aufnahme- und Wiedergabecharakteristika früher Phonographen und Grammophone in jüngerer Zeit erhöhte Aufmerksamkeit auch der akustischen Forschung erfahren (vgl. etwa Kob et. al. 2018; Glasner/Johnson 2020).

Bislang ausgeblieben scheint jedoch eine Untersuchung zur Auswirkung der klangbezogenen Grammophon-Modifikationen auf die Hörwahrnehmung des rezipierenden Publikums *vor den Grammophonen*. Diese hingegen dürfte von besonderem Interesse sein, muss doch die technische Repräsentation der musikalischen Interpretation unmittelbar auf die Interpretation selbst zurückwirken: Nicht nur, indem Interpret*innen ihr eigenes Spiel zeitversetzt aus dem Trichter wahrnahmen und möglicherweise den limitierten Möglichkeiten der Technik anpassten, sondern auch (werden die Argumentationen Katz' und Suismans weitergedacht) durch die sich langsam verändernde Hörerwartung ihres Publikums. Hypothetisch anders ausgedrückt: Die Hörenden lernen „ihre“ Musikerinnen und Musiker zunehmend vor dem *Schalltrichter*, nicht mehr im Konzertsaal, kennen und bringen ihre Hörerfahrung – gleichsam Hörerwartung – mit in die Live-Situation. Hierauf wiederum müssen Interpret*innen reagieren: In doppelter Weise wird die Wiedergabecharakteristik der technischen Repräsentation somit verantwortlich für einen Wandel in der Interpretationspraxis.

Diese Studie sollte daher dem spezifischen Einfluss historischer Abspielgeräte – genauer: dreier Grammophone aus den Jahren 1912 bis 1933 – auf die Hörerfahrung eines Publikums nachgehen und sich dabei in besonderem Maße der Frage widmen, ob die wahrgenommene Interpretationspraxis der Musizierenden abhängig ist von dem gewählten Abspielgerät. Hierzu wurden angehenden Musikstudent*innen ($n_1=9$) der HMDK Stuttgart am 09. Dezember 2020 ein und dasselbe Tondokument – ein im November 2019 aufgenommenes Reenactment von Fritz Kreislers „Liebesleid“-Produktion aus dem Jahr 1911 – sowie weitere Tondokumente in Simulationen wechselnder Grammophone vorgespielt; die Proband*innen sollten ihre Eindrücke anschließend in Freitext- und Multiple-Choice-Antworten festhalten. Einer Vergleichsgruppe ($n_2=7$; $N_{\text{ges}}=16$) wurde der gleiche Fragenkatalog vorgelegt, vor Beginn des Hörversuchs jedoch zusätzlich etwa 16 weitere Minuten Grammophonmusik vorgespielt, um kurzfristigen Gewöhnungseffekten nachzuspüren.

Ergebnisse

Die Studie konnte zeigen, dass historische Aufnahme- und Wiedergabetechnik einen signifikanten Einfluss auf die von heutigen Hörenden wahrgenommene Interpretationspraxis klassischer Violinist*innen haben kann. Dieser Befund wird um so nachdrücklicher, als dass es sich bei den Teilnehmenden um Studierende im Fach Musik gehandelt hatte, die sich im ersten Teil der Studie („Grammophonklänge“, Durchläufe 3.1 bis 3.3) in großer Mehrheit als durchaus selektive Hörer*innen erwiesen sowie grundsätzlich zwischen wiedergabecharakteristischen und interpretationspraktischen Unterschieden zu trennen vermochten. Im zweiten und dritten Teil der Studie (Fokus Interpretationspraxis, ab Durchlauf 3.4) konkret nach letzterem gefragt, schien sich diese Kompetenz allerdings nicht mehr auszuzahlen: Hinter den ausschließlich durch Wechsel (oder Wegfall) der Grammophon-Simulationen bedingten, klanglichen Modifikationen des immer gleichen Tondokuments vermutete regelmäßig mehr als die Hälfte der Teilnehmenden einen tatsächlichen Unterschied in der Interpretationspraxis.

Die vermuteten Modifikationen wurden dabei ganz unterschiedlichen Gestaltungsmitteln – etwa Vibrato, Portamento oder Agogik – zugeschrieben; die Bewertungen fielen jedoch uneinheitlich aus. Dies legt einen weiteren Schluss nahe: Dass nämlich unter diesen Gestaltungsmitteln keines durch die klanglichen Modifikationen überproportional herausgehoben oder unterdrückt wirkt; der veränderte Klang vielmehr willkürlich begründet wird. In diesem Zusammenhang war die Prüfung einer Hypothese Mark Katz' von Interesse, wonach die zu Beginn des 20. Jahrhundert in Tondokumenten nachvollziehbare Tendenz zu einem durchgängig und intensiv eingesetzten Vibrato („Dauervibrato“) auch als eine Reaktion auf die mangelnde Resonanz früher Aufnahmetechnik und den Verlust der visuellen Dimension einer musikalischen Aufführung verstanden werden kann (vgl. Katz 2010, S. 94–106). Wie die Ergebnisse aus dem dritten Teil der Studie nahelegen, können expressive Gesten wie Vibrato und Portamento zwar zu einer höheren klanglichen *Präsenz* der oder des Aufführenden beitragen,¹ ohne dabei allerdings notwendig *lauter* zu wirken. Darüber hinaus zeigte sich der Effekt eines intensiveren Vibratos allerdings weitgehend unabhängig von der Aufnahme- und Wiedergabekette. Die letzten Durchgänge des Hörversuches schließlich deuteten darauf hin, dass die wahrgenommene Modifikation musikalischer Artikulation auch von der Impulsstärke zu Tonbeginn abhängt: Variationen „weicher“ Tonanfänge, etwa der Wechsel von liegenden zu leicht springenden Stricharten auf der Violine, wurden bei der Grammophon-Wiedergabe von einem Drittel der Teilnehmenden nicht erkannt; die Wahrnehmung „scharfer“, d. h. deutlich akzentuierter Tonanfänge hingegen war davon weniger betroffen (vgl. Durchgänge 3.10 – 3.13).

Die im Ausgang der Studie formulierte Hypothese lautet wie folgt: Interpretationspraktische und reproduktionstechnologische Elemente werden untrennbar als Einheit gehört; eine Veränderung des Wiedergabesystems führt unweigerlich auch zu einer Veränderung der vermuteten Urheberschaft – was einem geradezu manipulativen Einfluss der Aufnahme- und Wiedergabetechnik auf die Repräsentation von musikalischen Interpretationen gleichkäme. So liegt es nahe, dass ein besonders „alt“ (d.h. mit hohem Geräuschanteil und schmalen Frequenzspektrum) klingendes Tondokument gegenüber moderneren Aufnahmen auch einer früheren Aufnahmezeit, demnach potentiell anderen Interpret*innen und Interpretationstraditionen zugeordnet wird; sich also die Überlegung, dass hier

¹ Für die hier verwendete Definition des Terminus' „Präsenz“ vgl. S. 26.

ausschließlich wechselnde Wiedergabecharakteristika am Werk sind, für Rezipierende vor den Abspielgeräten ohne vorherige Information gar nicht stellt.

Wenn sich musikalische Interpretationen in den Ohren der Rezipierenden aber als Gesamtheit von (technisch generierter) Klangumgebung und (tatsächlicher) Interpretationspraxis manifestieren, wenn darüber hinaus davon ausgegangen werden kann, dass Musiker*innen, Toningenieur*innen und Produzent*innen bereits in der Frühzeit der Tonaufnahme auf diesen Zusammenhang reagierten, dann müsste für künftige Forschung auch erwogen werden, den Einsatz von historischen Aufnahme- und Wiedergabegeräten verstärkt als Teilbereich der musikalischen Aufführungspraxis zu untersuchen.²

Einschränkungen

Diese Studie hat bestenfalls Tendenzen angedeutet, ohne jedoch repräsentativen Anspruch erheben zu können. Dies liegt hauptsächlich im explorativ-qualitativen Design der Studie begründet, das keine inferenzstatistischen Prüfungen zuließ. Ein ganz offensichtlicher Unsicherheitsfaktor war zudem die Pandemie- und mittelbedingt geringe Teilnehmer*innenzahl (N=16).³ Hinzu kommt die fehlende Hörerfahrung der Versuchsgruppen mit historischem Wiedergabegerät: Möglicherweise wird anders gehört, wenn der Grammophon-Klang über längere Zeit vertraut ist und sich der Fokus beim Hören verschiebt (im Sinne eines Gewöhnungseffektes etwa weg vom monotonen Rauschen und hin zu einer Konzentration auf das musikalische „Nutzsinal“) – weiteren Aufschluss könnte an dieser Stelle eine entsprechende Langzeitstudie in kontrolliert quantitativem Design leisten.

Als unauflösbare Unsicherheit hingegen scheint der offensichtliche Gegensatz zwischen den Anfang des 21. Jahrhundert lebenden Proband*innen einerseits und Rezipierenden der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts andererseits: Während Menschen den technologisch fortgeschrittenen wie allgegenwärtigen Umgang mit Tondokumenten heute überwiegend gewohnt sind (und die Live-Situation zunehmend durch Studiokonstruktionen ersetzt wird), lässt sich kaum noch feststellen, wie sie vor über 100 Jahren gehört haben – in einer Zeit, in der Phonograph und Grammophon erstmals die Speicherung und massenhafte Verbreitung einmaliger musikalischer Ereignisse ermöglichten und somit den Vergänglichkeitscharakter einer bis dato orts- und zeitgebundenen Kunst in Frage stellte. Inwiefern sich dieses historische Hören zum heutigen unterschied und ob Menschen etwa auf den Unterschied zwischen verschiedenen Grammophonen sensibler oder auch resistenter reagierten, käme an dieser Stelle purer Spekulation gleich. Auch diese Frage muss daher einer weitergehenden Studie vorbehalten bleiben.

² Hier und im Folgenden wird *Aufführungspraxis* verstanden i. S. v. Voraussetzungen einer Aufführung (etwa das verwendete Material), *Interpretationspraxis* hingegen als das klingende Ergebnis (etwa der Einsatz musikalischer Gestaltungsmittel).

³ Die bereits länger geplante Studie setzte eine für alle Teilnehmer*innen identische Hörumgebung und damit eine Präsenzsituation voraus. Mit den im Dezember 2020 einsetzenden Bestimmungen aufgrund der Covid-19-Pandemie musste die Anzahl der Proband*innen um etwa die Hälfte eingekürzt werden, da an der HMDK Stuttgart verschärfte Personen-Obergrenzen für den Versuchsraum galten.

Vorarbeiten

Der Studie gingen drei Vorarbeiten voraus:⁴ Die erste widmete sich einem am 16. November 2019 durchgeführten Reenactment von Fritz Kreislers 1911 in London erfolgten Schallplattenproduktion seines „Liebesleids“.⁵ Interessant für die Studie war diese Aufnahme unter anderem, da sie durch besonders großzügigen Einsatz von *tempo rubato*, *portamenti* und durchgängig eingesetzten *vibrati* auffällt. Für das Reenactment wurde Kreislers Interpretation zunächst detailgetreu nachvollzogen (vgl. Notat im Anhang) und anschließend in einem reflexionsarmen Raum möglichst identisch nachgestellt (Violine: Johannes Brzoska; Klavier: Sophia Weidemann; Projekttitle: „Liebesleid 1911 / 2019“).⁶ Das von einem Messmikrophon abgenommene Reenactment sollte eine durch Aufnahmetechnik möglichst wenig modifizierte Tonspur liefern, um anschließend authentische Faltungen durch Grammophon-spezifische Impulsantworten (s.u.) zu ermöglichen. Durch das Unterfangen konnten darüber hinaus Erkenntnisse zu Kreislers Interpretations- und Aufführungspraxis, seiner Aufnahmekette (das zum Einsatz gebrachte historische Aufnahmeequipment) sowie qualifizierte Mutmaßungen zu seinem Originalklang gewonnen werden.

Im Anschluss an die „Liebesleid“-Studie (ebenfalls 16. November 2019) wurden schließlich auch Tondokumente zu isolierten Aspekten der Artikulation und des Einsatzes von expressiven Gesten auf (westlichen) Streichinstrumenten aufgenommen (Projekttitle: „Klangstudien Violine–Kontrabass im Spiegel historischen Aufnahmeequipments, 1900–1925“). Hierfür sind eine Violine, eine Viola, ein Violoncello und ein Kontrabass, wechselnd mit Darmsaiten und und moderne Saitenbespannung, bei Ausführung verschieden schneller *vibrati* und *portamenti* aufgenommen worden. Ein Nachtrag vom 26. November 2020 lieferte verschiedene Wurfbogentechniken auf der Violine sowie dazu passende Ausschnitte aus Mendelssohns Violinkonzert op. 64.

Eine dritte Vorarbeit widmete sich historischer Wiedergabeketten: Hierfür wurden am 28. November 2019 im Rahmen einer Reise nach Tiel (Niederlande) 17 historische Grammophone der Baujahre 1901 bis 1933 mit verschiedenen Schallköpfen und Trichtern akustisch vermessen und entsprechende Impulsantworten generiert (Projekttitle: „Grammophonklänge 1900–1950“). Dabei wurden die Abspielgeräte mit immer der gleichen Schellackplatte zur oben genannten, originalen Kreisler-Produktion von 1911 bespielt und durch ein omnidirektionales Messmikrophon mit 160 cm Abstand zum Trichterausgang sowie ein Nieren-Kondensatormikrophon direkt am Trichterausgang abgenommen.⁷ Mit den hieraus durch Boris-Alexander Bolles (Detmold) generierten Impulsantworten (Signalverarbeitung anteilig Christian Zwarg, Berlin) kann für jedes beliebige Tondokument ein Abspielen durch das historische Equipment simuliert werden. Von diesen Impulsantworten wurden für den Hörversuch drei ausgewählt, deren Grammophone sich chronologisch, baulich und klanglich deutlich unterscheiden: Ein Trichtergrammophon (Bj. 1912–15), ein Koffergrammophon (Bj. 1925–1931) sowie ein Schrankgrammophon (Bj. 1927–1933, Details s. „Versuchsaufbau“).

⁴ Die Ergebnisse dieser Studien werden in Kürze gemeinsam mit den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung publiziert; vgl. Vollmer / Bolles, „In Search for the ‚Phonograph Effect‘ [...]“ (Mitte 2022).

⁵ Klavier: Haddon Squire, Aufnahmeleitung: Fred Gaisberg, für die britische Gramophone Inc. („His Master’s Voice“), Matr.-Nr. A5699F, Kat.-Nr. HMV 07962 – als Vorlage diente eine Platte aus der Sammlung Frithjof Vollmer, Sign. II FK 3 Kre02 c. Siehe auch „Verzeichnis der Hörbeispiele“, S. 33.

⁶ Beschreibung und anteilige Projektergebnisse s. auch: <https://www.youtube.com/watch?v=CRJVDpzSfLU>

⁷ Zur Verwendung kamen ein Earthworks M30 sowie ein Neumann KM184. Eine Klangabnahme durch ein weiteres Messmikrophon direkt am Trichterausgang war ursprünglich angedacht, musste durch einen kurzfristigen Ausfall allerdings aufgegeben werden.

Versuchsaufbau

- Zeitraum:** Mittwoch, 09.12.2020, 14:00–14:40 Uhr (Gruppe 1) bzw. 14:50–15:45 (Gruppe 2)
- Ort:** Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart – Raum 8.28
- Teilnehmende:** Zwei Gruppen à 9 und 7 Student*innen (N=16; ursprünglich je 8 geplant [ein Student wurde aufgrund von Verspätung der ersten Gruppe zugeordnet], mehr Teilnehmende wurden aufgrund der Corona-Bestimmungen im Dezember 2020 nicht zugelassen); homogene Zusammensetzung: Musikstudent*innen in der ersten Hälfte des Studiums (1. bis 5. Fachsemester), ausnahmslos Deutsch-Muttersprachler sowie Sozialisierung in Deutschland; Studienfächer: Orchester- und Tasteninstrumente (klassisch und Jazz), künstlerisch und im Lehramtsstudium; siehe „Teilnehmende“, S. 4.
- Hörbeispiele:** Tondokumente aus der Aufnahmesitzung Fritz Kreislers / Haddon Squires in London 1911, aus dem Reenactment-Projekt „Liebesleid 1911 / 2019“ (vgl. Anm. 6 und Notat im Anhang) sowie der „Klangstudien Violine“ – vorgespielt jeweils im Original sowie gefaltet mit Impulsantworten (Simulationen) dreier Grammophone aus den Jahren 1912–1933 sowie mit zugehörigen Oberflächenrauschen versehen; siehe „Verzeichnis der verwendeten Hörbeispiele“, S. 33)
- Grammophone:** Zum Einsatz kamen auf Basis von Testaufnahmen digital erzeugte Impulsantworten (Simulationen) folgender historischer Grammophone (Boris-Alexander Bolles, Detmold):
- (1) HMV Model H.A.O. (Trichtergrammophon), Horn Modell B, Soundbox HMV No. 2, Bj. 1912–15 – im Folgenden: „Grammophon #1“
 - (2) HMV Model 101 (Koffergammophon), Soundbox HMV No. 4, Bj. 1925–1931 – im Folgenden: „Grammophon #17“
 - (3) HMV Model 157 Mahagony (Schrankgrammophon), Soundbox HMV No. 5 (1927), Bj. 1927–39 – im Folgenden: „Grammophon #10“
- Provenienz Grammophone: „De Zwarte Schijf“ – J. Notenboom, Hogestraat 13, NL-4001 Tiel; Testaufnahmen mit Kreislers 1911-„Liebesleid“ am 28.11.2019 in Tiel: Frithjof Vollmer, Xenia Bömcke (Stuttgart); Erstellung Impulsantworten aus den Testaufnahmen: Boris-Alexander Bolles (Detmold, Signalverarbeitung anteilig Christian Zwarg, Berlin)
- Wiedergabe:** Ein zentral platzierter Studiolausprecher (mono, weitgehend lineare Wiedergabe) für die Simulation der Grammophone, eine Stereo-Raumanlage für die Simulation eines Kammermusiksaals
- Raumaufbau:** Rechteckiger Raum, Grundfläche ca. 9x5 Meter, leicht angeschrägte Seiten. Die Wände an zwei Seiten durchgängig mit Vorhängen gedämpft. An einem schmaleren Ende des Raumes mittig der Studiolausprecher auf Stativ; die Lautsprecher der Stereoanlage erhöht an den Seiten der dahinter liegenden Wand. Die Proband*innen sitzen im Raum verteilt an Tischen, Gesicht zu den Lautsprechern.

Teilnehmende

	Gruppe 1	Gruppe 2	Gesamt
Teilnehmende	(n ₁) = 9	(n ₂) = 7	(N _{ges}) = 16
Altersverteilung (Jahre)	18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 22; Ø 19,8	18, 18, 19, 19, 20, 20, 20; Ø 19,1	Ø 19,4
Fachsemester	1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 5; Ø 2,3	1, 1, 1, 2, 3, 3, 5; Ø 2,0	Ø 2,2
Studiengänge (Anzahl)	BA Lehramt (2) BA Orchesterinstrumente (3) BA Jazz (4)	BA Lehramt (2) BA Orch.-Instrumente (2) BA Jazz (2) BA Komposition (1)	BA Lehramt (4) BA Orch.-Instr. (5) BA Jazz (6) BA Komposition (1)
Hauptinstrument (Anzahl)	Horn (1), Trompete (1), Querflöte (1), Kontrabass (1), Jazz-Klavier (1), Jazz-Saxophon (3), Jazz-Schlagzeug (1)	Posaune (1), Kontrabass, Klavier (1), Harfe (1), Klass. Gesang (1), Jazz-Trompete (1), Jazz-Saxophon (1)	Blasinstrumente (9) Tasten-/Zupfinstr. (3) Streichinstrumente (2) Gesang (1) Schlaginstrumente (1)
Schon einmal im mechanischen Zeitalter (1877–1925) aufgenommene Musik gehört?	Nein (5) Ja (4) – davon (2) innerhalb der letzten 9 Monate	Nein (1) Ja (6) – davon (3) innerhalb der letzten 9 Monate	Nein (6) Ja (10) – davon (5) innerhalb der letzten 9 Monate
Schon einmal Aufnahmen auf einem originalen Grammophon gehört?	Nein (8) Ja (1) – davon (0) mit Gesamtdauer mehr als 10 Min.	Nein (5) Ja (2) – davon (2) mit Gesamtdauer mehr als 10 Min.	Nein (13) Ja (3) – davon (2) mit Gesamtdauer mehr als 10 Min.
Begleitartikel in der Hauszeitschrift gelesen?	Nein (9)	Nein (7)	Nein (16)

Das Durchschnittsalter der 16 Teilnehmenden lag bei 19,4 Jahren; die durchschnittliche Fachsemesterzahl bei 2,2. Vertreten waren die Bachelor-Studiengänge Musik auf Lehramt (4), Orchesterinstrumente (5), Jazz (6) sowie Komposition (1); darunter neun mit Hauptfach in einem Blasinstrument, drei in einem Tasten- oder Schlaginstrument und lediglich zwei in einem Streichinstrument.⁸ Insofern war die Gefahr einer Fokussierung auf nicht-streicherrelevante Aspekte in den Antworten im Vorfeld gegeben, wurde durch die Ergebnisse allerdings nicht bestätigt. Etwa zwei Drittel der Teilnehmenden hatten vorher bereits Kontakt mit mechanisch aufgenommener Musik, davon fünf innerhalb der vergangenen 9 Monate; nur drei Teilnehmer*innen hatten allerdings schon einmal ein Grammophon im Original gehört (davon zwei länger als 10 Minuten), weshalb eine entsprechende Hörgewohnheit von vornherein weitgehend ausgeschlossen werden konnte. Einen kurz vor Durchführung des Versuches in der Hauszeitschrift veröffentlichten Begleitartikel zum Projekt „Liebesleid 1911 / 2019“ (Vollmer 2020) hatte keine*r der Teilnehmenden gelesen, weshalb eine entsprechende Beeinflussung im Antwortverhalten ebenfalls ausgeschlossen werden konnte.

⁸ An der HMDK Stuttgart wird zum BA Lehramt ebenfalls ein Hauptinstrument gewählt.

Ablauf

Die 16, in zwei Gruppen unterteilten Musikstudierenden bekamen unter identischen Hörvoraussetzungen Abschnitte aus dem Reenactment-Projekt „Liebesleid 1911 / 2019“ (vgl. Anhang) vorgespielt – jeweils sowohl mit den ermittelten Impulsantworten zu Kreislers originaler Aufnahmekette (Simulation einer historischen Aufnahme) als auch mit den Wiedergabeketten dreier Grammophone gefiltert. Im weiteren Verlauf des Versuches wurde das Reenactment darüber hinaus im Originalklang vorgespielt, um einen Vergleich zwischen Grammophon- und modernem Studioklang zu ermöglichen, sowie zusätzliche Tondokumente mit Wurfbogen-Stricharten auf der Violine (aus dem Projekt „Klangstudien Violine“; zu den Tondokumenten s. a. den Abschnitt „Vorarbeiten“). Der im Ganzen etwa 40 Minuten andauernde Hörversuch war dementsprechend in drei Abschnitte gegliedert:

- (I) Fokus auf Beschreibung des jeweiligen Grammophonklanges (ca. 10 Min.); (II) Fokus auf allgemeine Beschreibung der wahrgenommenen Interpretationspraxis (ca. 15 Min., anschließend 5 Min. Lüftungspause); (III) Fokus auf Beschreibung von Einzelaspekten der wahrgenommenen Interpretationspraxis (Vibrato / Portamento / Artikulation bzw. Stricharten; ca. 10 Min.).

Vor den Studierenden lag ein Fragenkatalog und ein Stift. Jeder der 15 Fragen (chronologisch von 3.1 über 3.6.1 und 3.6.2 bis 3.14 geordnet) waren ein oder mehrere Tondokumente zugeordnet; zur jeweils nächsten Frage musste umgeblättert werden. Die Tondokumente wurden zunächst ohne jede weiteren Kommentar abgespielt, Eindrücke sollten frei von Vorgaben notiert werden. Gegeben waren sowohl freie Antwortmöglichkeiten (Freitext) als auch Multiple-Choice-Abschnitte. Ab Abschnitt II folgten konkrete Nachfragen zu einzelnen Aspekten (Portamento, Vibrato, Artikulation).

Gruppe 2 wurde vor Beginn des (ansonsten identischen) Hörversuches zusätzlich etwa 16 Min. Grammophonmusik für Solovioline und Klavier vorgespielt (anschließend 5 Min. Lüftungspause) und sollte der Frage nachgehen, ob kurzfristige Gewöhnungseffekte einsetzen, die den equipmenteigenen Klanganteil (Rauschen, „Trichterklang“) zunehmend ausblenden lassen. Die hierfür verwendeten Aufnahmen entstammten der gleichen Aufnahmesitzung, während der auch das „Liebesleid“ entstanden war (Kreisler/Squire, London 1911) und wurden mit Impulsantwort sowie Oberflächenrauschen zu Grammophon #1 (Trichtergrammophon, Bj. 1912–1915) modifiziert – so sollte sichergestellt werden, dass die Aufnahmen klanglich sehr nahe an den Tondokumenten des folgenden Hörversuches lagen. Anlass, Methode und Ziel der Studie wurden, ebenso wie der Inhalt der verwendeten Tondokumente, allen Studierenden erst im Anschluss an den Hörversuch mitgeteilt, um eine Beeinflussung im Antwortverhalten zu vermeiden.⁹

Die Antworten der Freitext-Aufgaben wurden im Anschluss zu Kategorien gruppiert und nach Häufigkeit ausgewertet (vergleichende Balkendiagramme mit der absoluten Anzahl genannter Kategorien pro Proband*in sowie relativ darstellende Wortwolken der exakten oder synonym stehenden Begriffe; vgl. hierzu S. 8f.); die Antworten der Multiple-Choice-Aufgaben sind im Folgenden mit Kreisdiagrammen unter Angabe der absoluten Zahlen einander gegenübergestellt.

⁹ Die Studie wurde im Vorfeld lediglich als „Experiment historische Tondokumente“ bezeichnet und war Teil eines Kurses „Einführung in das (musik-)wissenschaftliche Arbeiten“ an der HMDK Stuttgart (WS 2020/21).

Einzelergebnisse

Teil I: Grammophonklänge

3.1 Grammophon #1 (Trichtergrammophon, Bj. 1912–15)

Abb. 1 (oben): HMV Model H.A.O. (Trichtergrammophon), Horn Modell B, Soundbox HMV No. 2, Bj. 1912–15

Abb. 2 (mittig): Aufgabe und Antworten zu Frage 3.1 (Freitext), nach erwähnten Kategorien geordnet, kumuliert. Abb. 3 (rechts, oben): nur Gruppe 1; Abb. 4 (rechts, unten): nur Gruppe 2

Hörbeispiel: Liebesleid 2019, T. 1–96 auf Grammophon#1 (TD1, Dauer: 1'56'')

Anweisung: „Beschreiben Sie den Klang des Hörbeispiels.“

Antwortmöglichkeiten: [Freitext]

Zu Beginn wurde das Kreisler-Reenactment in Faltungen mit (1) einer rekonstruierten Aufnahmekette zu Kreisler / Squires originaler Aufnahmesession in London 1911 sowie (2) der gemessenen Wiedergabekette eines Trichtergrammophons der Baujahre 1912–1915 (vgl. Abb. 1) inklusive des originalen Oberflächenrauschens vorgespielt.¹⁰ Im Fokus der ersten Aufgabe stand eine (allgemein gefasste) Beschreibung des *Klanges*, wobei sich dieses gleichermaßen etwa auf den Klang des Abspielgerätes als auch des Tondokumentes selber beziehen konnte – Ziel war eine möglichst offene Aufgabenstellung, die auf das Trennungsvermögen der Proband*innen zwischen *grammophoneigenen* Klanganteilen und dem eigentlichen „musikalischen Geschehen“ abzielte. Die Teilnehmenden waren hier und im Folgenden aufgefordert, ihre Eindrücke „intuitiv und möglichst präzise (der erste Eindruck zählt!)“ festzuhalten. Jedes Hörbeispiel wurde jeweils nur ein Mal vorgespielt, gefolgt von etwa einer weiteren Minute Stille zur Vervollständigung der Antworten.

¹⁰ Für das Oberflächenrauschen wurden innerhalb der im Rahmen des Projekts „Grammophonklänge 1900–1950“ an den originalen Abspielgeräten mit einer Originalplatte von Kreislers „Liebesleid“ (Fassung London 1911) gemachten Testaufnahmen jeweils die Plattenanfänge (vor Einsatz der Musik) isoliert und der gefalteten Tonspur hinzugefügt.

Die gegebenen Antworten wurden zunächst nach Kategorien geordnet; jede Kategorie wurde dabei trotz ggf. auftretender Mehrfachnennungen nur einfach gezählt.¹¹ Abb. 2 bis 4 zeigen diese Kategorien gestaffelt nach absoluter Häufigkeit der Nennungen. Dabei fällt auf, dass von einer großen Mehrheit der Proband*innen geräuschhafte und klangmodifizierende Anteile des Grammophons beschrieben wurden: So nannten 14 von 16 Teilnehmende Begriffe, die sich in der Kategorie „Oberflächen-rauschen“ zusammenfassen lassen; 13 Teilnehmende nahmen explizit Bezug auf den Frequenzgang des Abspielgerätes. Erst mit etwas Abstand folgten Anmerkungen zur Balance zwischen den Instrumenten (8 von 16); die Kategorie „Sonstige“ versammelt vereinzelte Anmerkungen zu Charakter und Ausführungspraxis der Interpretation sowie wahrgenommenen Raumklangelementen (bspw. Hall). Angesichts dieser Ergebnisse zeigt sich, dass die Teilnehmenden überwiegend in der Lage waren, (geräte-)klangbezogene und interpretationspraktische Anteile voneinander getrennt zu bewerten (11 von 16). Signifikante Unterschiede zwischen der ersten Gruppe und der (durch das vorangehende „Grammophonkonzert“ kurzfristig etwas hörenerfahreneren, vgl. S. 7) zweiten Gruppe konnten hingegen nicht festgestellt werden.

Die untenstehende Wortwolke (Abb. 5) gibt demgegenüber die tatsächlich angeführten Begriffe wieder, geordnet nach relativer Häufigkeit: Je größer ein Wort (oder eine Wortgruppe) erscheint, desto öfter wurde es von unterschiedlichen Teilnehmer*innen zur Beschreibung des Klangereignisses genutzt.¹² Diese Darstellung ermöglicht eine detailliertere Einsicht in den von der Gruppe wahrgenommenen Klang des Hörbeispiels: So hatten die drei in der Farbe Rot gehaltenen Umschreibungen „präsen te Mitten“, „Rauschen“ und „wenig Klavier“ den höchsten Anteil; vielfach angeführte Attribute wie „gedämpft“, „eng“, „wenig Höhen“ oder auch „Knacken“ weisen auf den spezifisch wahrgenommenen Klang dieses ältesten der drei in die Betrachtung eingegangenen Grammophone hin.

Abb. 5 (rechts): Wortwolke zur relativen Häufigkeit erwähnter Begriffe in Aufgabenstellung 3.1.

¹¹ Mit diesem Verfahren sollte der Gefahr einer möglichen Übergewichtung besonders umfangreicher Beschreibungen gegenüber eher knappen Antworten entgegengewirkt werden. Beispiele: Teilnehmer A gibt sehr ausführlich sechs Beschreibungen ab, von denen sich vier der Kategorie „Frequenzgang“ zuordnen lassen: „mittig (Bandpassfilter)“, „Hochmitten sehr präsent“, „sehr komprimiert“, „gar undynamisch“. Teilnehmer B schreibt lediglich „dunkler Klang insgesamt“, spielt damit aber auf die gleiche Kategorie an. Beide Teilnehmer werden somit den Frequenzgang des Hörbeispiels beschrieben – der Anzahl der Nennungen dieser Kategorie werden zwei Zähler hinzugefügt. 14 Nennungen der Kategorie „Oberflächenrauschen“ in insgesamt 16 Antworten bedeuten demnach, dass nur zwei Teilnehmende keinerlei mit dieser Kategorie assoziierbare Begriffe aufbrachten, das Rauschen des Grammophons der übergroßen Mehrheit also unmittelbar auffiel.

¹² Die Bezeichnungen wurden dabei wortwörtlich aus den Antworten übernommen oder – im Falle häufig auftretende Begriffe bzw. Wortgruppen, die einander synonym stehen – durch eine gemeinsame Bezeichnungen ersetzt. Beispiele: Die Angaben „Rauschen“, „rauschig“ und „es rauscht“ wurden unter „Rauschen“ zusammengeführt; die Beschreibungen „Klavier [...] leise Töne kaum zu erkennen“, „Klavier [im] Hintergrund“, „Klavier prinzipiell leiser als Geige“ wurden einheitlich durch „wenig Klavier“ ersetzt.

3.2 Grammophon #17 (Koffergrammophon, Bj. 1925–31)

Abb. 6 (oben): HMV Model 101 (Koffergrammophon), Soundbox HMV No. 4, Bj. Ca. 1925–1931

Abb. 7, 8, 9 (mittig): Aufgabe und Antworten zu Frage 3.2 (Freitext), nach erwähnten Kategorien geordnet. Abb. 10 (rechts unten): Wortwolke zur relativen Häufigkeit erwähnter Begriffe in 3.2.

Hörbeispiel: Liebesleid 2019, T. 1–96 auf Grammophon#17 (TD2, Dauer: 1'56'')

Anweisung: „Beschreiben Sie den Klang auch dieses Hörbeispiels. Können Sie einen Unterschied zum vorherigen Hörbeispiel feststellen?“

Antwortmöglichkeiten: [Freitext]

Der zweite Hörversuch widmete sich dem Abspielen des selben Tondokumentes durch ein Koffergrammophon, welches sich im Vergleich zum 15 Jahre früher produzierten Trichtergrammophon vor allem durch eine deutlich kompaktere Bauform sowie den Wegfall des idiomatischen, geschwungenen Schalltrichters auszeichnet.¹³ Auffällig ist zum einen, dass Unterschiede in *sämtlichen* vorher genannten Kategorien verzeichnet wurden und die Verteilung dabei nahezu identisch blieb. Zum anderen beschrieb die hörerprobtere Gruppe 2 nun *einheitlich* Unterschiede bei Oberflächenrauschen und Frequenzgang – dies könnte auf einen stärkeren Gewöhnungseffekt hindeuten. Die nebenstehende Wortwolke gibt Einblick in die beschriebenen Unterschiede; hierbei ist insbesondere die (wahrgenommene) größere Durchlässigkeit (gleichmäßigerer Frequenzgang) und ausgeglichenerer Balance des Grammophons bemerkenswert.

¹³ Die Resonanzverstärkung im Koffergrammophon erfolgt stattdessen durch eine im Gehäuse gelegene Röhre mit kühlenförmigem Ausgang. Aufgrund seiner Kompaktheit wurde das Koffergrammophon als Begleiter für Ausflüge und Picknicks beworben und reüssierte in diesem Modell zum meistverkauftesten Grammophon in der Geschichte der Gramophone Company (vgl. Oakley/Proudfoot 2011, S. 197).

3.3 Grammophon #10 (Schrankgrammophon, Bj. 1927–33)

Abb. 11 (oben): HMV Model 157 Mahogany (Schrankgrammophon), Soundbox HMV No. 5 (1927), Bj. 1927–33

Abb. 12, 13, 14 (rechts): Aufgabe und Antworten zu Frage 3.3 (Freitext), nach erwähnten Kategorien geordnet. Abb. 15 (rechts unten): Wortwolke zur relativen Häufigkeit erwähnter Begriffe in 3.3.

Hörbeispiel: Liebesleid 2019, T. 1–96 auf Grammophon#10 (TD3, Dauer: 1'56'')

Anweisung: „Beschreiben Sie den Klang auch dieses Hörbeispiels. Können Sie einen Unterschied zum vorherigen Hörbeispiel feststellen?“

Antwortmöglichkeiten: [Freitext]

Das nun folgende Schrankgrammophon stammt etwa aus der gleichen Zeit wie das vorangegangene Koffergrammophon, war jedoch als Prunkstück für etwas vermögendere Haushalte konzipiert und unterscheidet sich auch mit Blick auf die Bauweise fundamental: Als Resonanzverstärker dienen *zwei* im Inneren des Gehäuses gelegene Trichter (vgl. Oakley/Proudford 2011, S. 136); durch die wesentlich längeren Röhrengänge werden insbesondere die Tiefen und tieferen Mitten des Signals betont. Ein gewichtiger Unterschied besteht auch darin, dass sich das Grammophon nach Auflegen der Platte „zuklappen“ lässt und ein großer Teil der Oberflächengeräusche somit abgedämpft wird.

Entsprechend fielen die Reaktionen der Teilnehmenden aus: Den genannten Kategorien sowie der Wortwolke lässt sich entnehmen, dass insbesondere das Oberflächenrauschen und -knacken weniger präsent sei; dass der Klavierklang einerseits „klarer“, der Violinklang dennoch „dumpfer“ und die Instrumente „deutlicher“, insgesamt also ausgewogener wahrgenommen wurden, dürfte mit dem baubedingten Frequenzgang sowie den ausgedünnten Störgeräuschen zusammenhängen. Die bei diesem Versuch etwas stärker vertretene Kategorie „Sonstiges“ setzt sich aus verschiedenen Anmerkungen zur Lautstärke, Mutmaßungen und (nur in zwei Fällen) zur Interpretationspraxis zusammen.

Teil II: Interpretationspraxis – Allgemein

3.4 Grammophon #10: Wahrgenommene Interpretationspraxis (IP)

Abb. 16 (links): Wortwolke zur relativen Häufigkeit erwähnter Begriffe (vereinheitlicht); Abb. 17 (rechts): Grammophon #10 (vgl. Abb. 11)

Hörbeispiel: Liebesleid 2019, T. 65–96 auf Grammophon#10 (TD4, Dauer: 37’)

Anweisung: „Konzentrieren Sie sich nun auf die Interpretationspraxis (Spielweise) des Geigers. Wie würden Sie sein Spiel beschreiben?“

Antwortmöglichkeiten: [Freitext]

Nachdem sich die bisherigen Durchgänge auf den wahrgenommenen *Klang* der Hörbeispiele konzentrierten, sollte der Fokus im im zweiten Teil des Hörversuches auf die wahrgenommene *Interpretationspraxis des Geigers* gelegt werden. Dabei wurde die zweite Hälfte des ansonsten identischen Tondokumentes zum „Liebesleid“-Reenactment präsentiert, welche dem etwas ausgelassenerem B-Teil entspricht und von Violinist Brzoska (nach Vorbild Kreislers) durch besonders ausgiebigen Einsatz von Portamenti sowie *Tempo rubato* gestaltet wurde (vgl. Notat im Anhang, T. 65–95). Das Hörbeispiel wurde erneut mit Impulsantwort und Oberflächenrauschen zu Grammophon #10 modifiziert, so dass sich gegenüber dem vorangegangenen Durchgang (3.3) keinerlei klangliche Veränderung ergab.

Die nach dem selben Prinzip wie in Frage 3.1 gestaltete Wortwolke (Abb. 16) steht hier an erster Stelle, da die konkret angeführten Begriffe zur Beschreibung der Interpretationspraxis von besonderem Interesse sind. Ins Auge fällt hier sofort, dass die drei rot markierten Aspekte „Vibrato“, „Portamento“ und „Agogik“ den drei meistgenannten Begriffen entsprachen. Auch in der Gegenüberstellung der sich aus den Begriffe ergebenden Kategorien (vgl. Abb. 18) ist zwar der Aspekt „Charakterassoziationen“ führend (obwohl in den konkreten Zuschreibungen durchaus vielgestaltig; vgl. wieder Abb. 16), doch rangieren die expressiven Gesten Portamento, Vibrato und weitere Aspekte der Artikulation gemeinsam mit der Zeitgestaltung gleich dahinter. In der Kategorie „Sonstiges“ fielen Begriffe wie „Verzierungen“, „lange Phrasierungen“ und „saubere Intonation“.

Abb. 18, 19, 20 (links, rechts oben, rechts unten): Aufgabe und Antworten zu Frage 3.4 (Freitext) nach erwähnten Aspekten geordnet

Unterschiede im Antwortverhalten der beiden Gruppen ergaben sich nur insofern, als dass sich die erste Gruppe überwiegend auf die Zuschreibung von Charaktereigenschaften konzentrierte, während in der zweiten Gruppe insbesondere der ausgiebige Einsatz von Portamento angemerkt wurde. Klangbezogene Elemente bzw. gerätespezifische Wiedergabecharakteristika hingegen wurden in keiner einzigen Antwort mehr angeführt, was die oben erstmals formulierte Hypothese grundsätzlicher Kompetenz zum selektiven Hören (bzw. des Trennens von klangspezifischen und interpretationspraktischen Anteilen) unter den Teilnehmenden erhärtet.

Die Antworten dieses Durchlaufes sind insofern erhellend, als dass zunächst festgestellt werden sollte, welche Elemente der Interpretation *überhaupt* wahrgenommen wurden. Dass in es den Antworten der Teilnehmenden dabei zu einer solchen Konzentration auf die expressiven Gesten Portamento und Vibrato sowie agogische Zeitgestaltung gekommen ist, kann viele Gründe haben – so etwa die Überpräsenz von Blasinstrumente spielenden Teilnehmer*innen (9) gegenüber nur wenigen Streicher*innen (2) – und kann auch schlicht an dem für heutige Interpretationspraktiken ungewöhnlich ausgiebigen Einsatzes dieser drei Gestaltungsmittel liegen.

3.5 Grammophon #10 vs. #1: Wahrgenommene Unterschiede in der IP

Abb. 21, 22, 23 (links): Aufgabe und Antworten zu Frage 3.5 (Freitext), nach Tendenzen bzgl. wahrgenommener Unterschiede in der Interpretationspraxis (Ja / Nein) geordnet; Abb. 24 & 25 (rechts): Grammophone #10 & #1 (vgl. Abb. 11 und 1)

Hörbeispiel: Liebesleid 2019, T. 65–96 auf Grammophon#1 (TD5, Dauer: 37’)

Anweisung: „Der gleiche Abschnitt noch einmal: Fallen Ihnen im Vergleich zum vorangegangenen Hörbeispiel Unterschiede im Spiel des Geigers auf?“

Antwortmöglichkeiten: [Freitext]

Gegenüber dem vorangegangenen Durchlauf wurde der gleiche Abschnitt des Hörbeispiels präsentiert, nun allerdings mit Faltung und Oberflächenrauschen des ganz zu Beginn erklingenden Trichtergrammophons (Grammophon #1). Die Teilnehmenden wurden nach wahrgenommenen Unterschieden in der Interpretationspraxis des Geigers gefragt – diese allerdings gab es faktisch nicht; lediglich die Wiedergabecharakteristik hatte sich geändert.

Um so überraschender war das Antwortverhalten der Teilnehmenden: Die Antworten im Freitext wurden zunächst nach Bestätigung (Ja) oder Dementierung (Nein) eines (vermeintlichen) Unterschiedes (Abb. 21–23), dann nach gehörten Unterschieden pro Kategorien geordnet (Abb. 26–28). Dabei gab über die Hälfte der Proband*innen an, einen Unterschied in der Interpretationspraxis wahrgenommen zu haben. Obwohl die Teilnehmer*innen während der ersten vier Durchläufe überwiegend sauber zwischen Klang und Interpretationspraxis zu trennen vermochten (11 von 16 Teilnehmende oder etwa 2/3 bereits im ersten Durchlauf), führte nun eine Mehrheit die allein durch den Wechsel der Abspielgeräte bedingten Unterschiede auf vermeintliche Unterschiede in der Interpretationspraxis zurück. Noch prekärer stellt sich das Bild durch einen differenzierenden Blick auf das sehr unterschiedliche Antwortverhalten der beiden Gruppen (Abb. 22 und 23) dar: Während sich die erste Gruppe mit deutlicher 2/3-Mehrheit gegen Veränderungen in der Interpretationspraxis aussprach, diese Zahl also in etwa jener der selektiv Hörenden entsprach, nahmen in der zweiten Gruppe – mit einer einzigen Ausnahme – beinahe alle Teilnehmenden (6 von 7) einen Unterschied wahr. Dies ist um so erstaunlicher, als dass die zweite Gruppe in den ersten beiden Durchläufen – also unmittelbar nach dem nur für diese Gruppe stattgefundenen, 16-minütigen „Grammophonkonzert“ – noch als etwas selektiver in Erscheinung getreten war (vgl. Abb. 3/4 & 8/9).

Abb. 26, 27, 28: Aufgabe und Antworten zu Frage 3.5 (Freitext), Antworten mit Tendenz „Ja“, nach darin erwähnten Aspekten geordnet

Eine befriedigende Erklärung für dieses Antwortverhalten konnte bisher nicht gefunden werden. Möglich ist, dass der durch den Vorlauf der zweiten Gruppe gegebene, anfängliche Gewöhnungseffekt an den spezifischen Grammophon-Klang zunächst für eine kritischere Haltung sorgte, bis zum fünften Durchlauf allerdings an Wirkung verlor. Die wahrscheinlich naheliegendste Hypothese für dieses Phänomen lautet jedoch so: Da mit diesem Durchlauf *erstmal*s auch nach Unterschieden in der Interpretationspraxis gefragt wurde, ist nicht ausgeschlossen, dass in den ersten vier Durchläufen *sowohl* klangliche *als auch* interpretationspraktische Unterschiede gehört wurden. Die über die ersten 16+12 Minuten des Hörversuches avisierte Sensibilisierung für die „bloß wiedergabecharakteristischen“ Veränderungen konnte demnach nicht ausreichen, um diese Verknüpfung aufzuheben. Diese Annahme schließlich lässt eine weitere Möglichkeit zu: Dass nämlich Gruppe 2 durch das vorangegangene „Grammophonkonzert“ besonders für das dort für 16 Minuten ununterbrochen zum Einsatz gekommene Trichtergrammophon (Grammophon#1) sensibilisiert war und den Wechsel zurück zu ebendiesem als besonders markant auch für die Interpretationspraxis wahrnahm, während für Gruppe 1 eine solche, starke Verbindung nicht gegeben war.

Ein Blick auf die nach Kategorien geordneten Antworten der neun Proband*innen, die eine Veränderung in der Interpretationspraxis annahmen, offenbaren ein uneindeutiges Bild (vgl. Abb. 26–28): Die vermuteten Modifikationen wurden ganz unterschiedlichen Bereichen zugeschrieben; keines der Gestaltungsmittel konnte dabei eine Mehrheit finden.¹⁴ Dies legt einen weiteren Schluss nahe: Dass nämlich unter den Gestaltungsmitteln keines durch die veränderte Wiedergabetechnik besonders betont oder herausgehoben wirkt; der veränderte Klang vielmehr willkürlich begründet wird.

¹⁴ Die hier stark vertretene Kategorie „Sonstiges“ versammelt von Abweichungen bei der Intonation über „kräftigeren Bogenstrich“ bis hin zu eingekürzten Notendauern zahlreiche Vermutungen.

3.6 Grammophon #1 vs. Original: Wahrgenommene Unterschiede in der IP

Abb. 29, 30, 31 (links): Aufgabe und Antworten zu Frage 3.6.1 (Freitext), nach Tendenzen bzgl. wahrgenommener Unterschiede in der *Interpretationspraxis* (Ja / Nein) geordnet; Abb. 32 & 33 (rechts): Grammophon #1 (vgl. Abb. 1) und Aufnahmesituation in einer reflexionsarmen Kabine der HMDK Stuttgart

3.6.1 Unterschiede in der Interpretationspraxis – Freitext

Hörbeispiel: Liebesleid 2019, T. 65–96 im Original (ohne Simulation) (TD6, Dauer: 37’)

Anweisung: „Und noch einmal: Fallen Ihnen im Vergleich zum vorangegangenen Hörbeispiel Unterschiede im Spiel des Geigers auf?“

Antwortmöglichkeiten: [Freitext]

In diesem Durchlauf wurde das Tondokument erstmals ohne jede klangliche Manipulation präsentiert; die Teilnehmenden hörten das Reenactment nun also plötzlich in der „unverfälschten“ Studioversion mit nahezu linearer Aufnahme- (Messmikrofon) und Wiedergabecharakteristik (Studiolautsprecher) bei 44,1 kHz Bandbreite. Der gewählte Abschnitt des „Liebesleids“ blieb identisch zu den vorangegangenen beiden Durchläufen und sollte so einer Erkenntnis zu der Frage dienen, ob nicht nur der Wechsel zwischen verschiedenen Grammophonen, sondern der Grammophonklang *an sich* für eine veränderte Wahrnehmung musikalischer Interpretation verantwortlich gezeichnet werden kann.

Die Ergebnisse fielen ähnlich deutlich aus wie in den vorangegangenen Hörbeispielen: Erneut vermuteten neun von 16 Proband*innen eine veränderte Interpretationspraxis. Der Blick auf das Antwortverhalten der beiden Gruppen offenbart jedoch, dass sich dieses nun überraschend angeglichen zeigt (vgl. Abb. 29–31), der unter 3.5 beschriebene Gegensatz hier also nicht mehr besteht. Auffallend ist hier außerdem, dass Gruppe 2 den Wechsel *zwischen* den Grammophonen (3.5) einschneidender auf die Interpretationspraxis wahrnahm als der Vergleich zwischen Grammophon- und Studio-Akustik. Diese Befunde scheinen die im vorangegangenen Durchlauf formulierte Hypothese zu bestätigen, dass Gruppe 2 durch den Vorlauf eine stärkere Bindung zu Grammophon#1 hatte als Gruppe 1: Die Ausgangslage gestaltete sich für beide Gruppen nun gleich (der Studioklang war für alle Teilnehmenden gleichermaßen neu); das Antwortverhalten wird entsprechend homogener.

Abb. 34, 35, 36: Aufgabe und Antworten zu Frage 3.6.1 (Freitext), Antworten mit Tendenz „Ja“, nach darin erwähnten Aspekten geordnet

Auch die Aufteilung der vermuteten Änderungen pro Kategorie (Abb. 34–36) bestätigt die im vorangegangenen Abschnitt gefassten Annahme, dass die klanglichen Veränderungen auf kein Gestaltungsmittel in besonderen Maße zurückgeführt wurden: Zieht man die Sammelkategorie „Charakterassoziationen“ ab,¹⁵ kann keiner der Aspekte eine Mehrheit auf sich vereinen; die Zuschreibung erfolgt ebenso subjektiv wie willkürlich.

Besonders interessant ist dieser letzte Befund mit Blick auf eine populäre These von Mark Katz: Demnach sei der vermehrte Einsatz von durchgängigem Vibrato (Katz: „the new vibrato“; im Umgangston auch: „Dauervibrato“) zu einem Gutteil auch auf die frühe Aufnahmetechnik zurückzuführen; es habe zu einer größeren klanglichen Durchsetzungsfähigkeit und Präsenz des Geigers in den Aufnahmen beigetragen, indem es anteilig einer Kompensation der sehr begrenzten Aufnahmefähigkeit des historischen Equipments als auch dem Ausgleich der wegfallenden optischen Komponente des musikalischen Vortrages diene (vgl. Katz 2010, S. 94–108). Insbesondere der mit dem hohen Energieverlust des rein mechanischen Aufnahmeverfahrens einhergehende Lautstärkeverlust sei von den Musiker*innen, so Katz unter Berufung auf eine aus dem Jahr 1932 stammende Bezeichnung Scott N. Regers, durch sogenanntes „intensity vibrato“ ausgeglichen worden: „By using more vibrato, the recording artist could increase the effective loudness of a note without overplaying and without coming into contact with the horn.“ (Ebd., S. 104) Wäre dem so, würde das im Umkehrschluss allerdings bedeuten, dass das Tondokument mit Wegfall der Grammophon-Maske nicht nur deutlich „lauter“ wahrgenommen, sondern diese Lautstärkeveränderung in der Hauptsache auf die von Brzoska besonders intensiv vibrierten Noten zurückgeführt werden müsste. Der Umstand allerdings, dass in lediglich zwei (von insgesamt 16) Antworten *überhaupt* eine Vibrato-Veränderung vermutet wurde (vgl. Abb. 34), lässt diese These bereits hier sehr unwahrscheinlich wirken. Dennoch wurden beide Elemente – das „intensity vibrato“ sowie der vermutete Beitrag zu einer klanglich größeren „Präsenz“ – in den folgenden Durchläufen einer eingehenderen Prüfung unterzogen.

¹⁵ Ebendiese Kategorie ist in sich allerdings aufschlussreich: So wird das Tondokument mit Wegfall der Grammophon-Simulation u. a. als „kontrastreich[er]“, „zupackender“ und „ausdrucksstärker“, aber auch „zuckiger“ und „weniger schwungvoll“ beschrieben.

3.6.2 Unterschiede in der Interpretationspraxis – konkrete Aspekte (multiple choice)

Hörbeispiele:	(1) Liebesleid 2019, T. 65–96 auf Grammophon#1 (TD5, Dauer: 37’’) (2) Liebesleid 2019, T. 65–96 im Orig. (ohne Simulation) (TD6, Dauer: 37’')
Anweisung:	„Vergleichen Sie die letzten beiden Hörbeispiele erneut. Entscheiden Sie sich jeweils für eine Antwortmöglichkeit:“
Antwortmöglichkeiten:	[multiple choice] (1) „Der Geiger ist lauter.“ (Auswahl aus: Hörbeispiel 1 / Hörbeispiel 2 / kein Unterschied) (2) „Der Geiger benutzt mehr Portamento (= Glissando, Rutschen, Gleiten).“ (Auswahl aus: Hörbeispiel 1 / Hörbeispiel 2 / kein Unterschied) (3) „Der Geiger benutzt mehr Vibrato (= schnelle Tonhöhen-Schwankungen auf einzelnen Tönen).“ (Auswahl aus: Hörbeispiel 1 / Hörbeispiel 2 / kein Unterschied)

Ein Wiederholung des vorangegangenen Durchgangs mit identischen Hörbeispielen, nun aber mit Fokus auf isolierte Gestaltungsmittel sollte in der Frage nach der Manipulation einzelner Aspekte einer musikalischen Interpretation durch die historische Aufnahme- und Wiedergabetechnik mehr Klarheit bringen. Anders als in 3.6.1 wurde hierfür nicht mehr eine Freitext-Option, sondern erstmals vordefinierte Antworten via Multiple-Choice vorgegeben. Abgefragt wurden subjektiv wahrgenommene Veränderungen bei *Lautstärke*, *Portamento* und *Vibrato*.

Abb. 37–45 geben die Antworten in absoluten Zahlen wieder. Demnach zeigt sich die unter 3.6.1 formulierte Teilthese bestätigt, wonach das Tondokument *ohne* Grammophon-Faltung subjektiv lauter klingt: Mit zwölf von 16 Teilnehmende nahm eine deutliche Mehrheit von drei Viertel der Proband*innen beider Gruppen eine entsprechende Lautstärkeveränderung im zweiten Hörbeispiel wahr (Abb. 37–39).¹⁶ Bei den Fragen allerdings, ob gleichzeitig auch mehr Portamento oder Vibrato gehört worden sei, waren die Antworten wieder sehr uneindeutig: Zum einen hörten beide Gruppen zusammengenommen mehrheitlich nicht mehr Portamento als im ersten Hörbeispiel; hier allerdings war das sehr unterschiedliche Abstimmverhalten der Gruppen erneut auffällig – während in Gruppe 1 nur eine von neun Antworten für mehr Portamento im zweiten Hörbeispiel plädierte, betrug dieser Anteil in der zweiten Gruppe mit immerhin vier Antworten eine knappe Mehrheit. Zum anderen konnten sich mit acht von 16 Antworten nur die Hälfte der Teilnehmenden für mehr Vibrato im zweiten Hörbeispiel aussprechen, wohingegen vier Antworten keinen Unterschied ausmachen konnten und vier weitere sogar mehr Vibrato in den Hörbeispielen *mit* Grammophon-Simulation gehört haben wollten.

Während die Grammophon-Faltungen durch die damit verbundenen Frequenzgang-Modifikationen also zweifelsohne zu einer subjektiv „leiseren“ Wahrnehmung der Tondokumente führen können (möglicherweise indem durch das menschliche Gehör besonders präsent wahrgenommenen Frequenzbereiche abgeschwächt werden und – abhängig vom Abspielgerät – ab etwa 4.500 Hz ganz unterdrückt werden, vgl. etwa Kob et al. 2018, S. 1704), kann dies in dieser Eindeutigkeit weder auf den Einsatz von Portamento noch von Vibrato zurückgeführt werden.

¹⁶ In der Gruppe 2 war dieser Anteil noch höher – lediglich eine (von sieben) Antworten konnte *keine* Lautstärkeveränderung wahrnehmen. Dies scheint die unter 3.5 erstmals formulierte Hypothese erneut zu stützen, wonach Gruppe 2 durch das vorangegangene „Grammophonkonzert“ stärker für den Grammophonklang sensibilisiert war und den Wechsel deshalb als um so einschneidender wahrnahm.

Abb. 37–45 (von links oben); Aussagen und Antworten zu den Fragen 3.6.2.1–3 (multiple choice)

Der Frage, ob die Gestaltungsmittel dennoch einen Einfluss auf eine gesteigerte „Präsenz“ des Geigers in den Aufnahmen haben – hier also Katz’ zweiten Punkt einer Substitution des bei Tondokumenten wegfallenden visuellen Momentes einer Aufführung aufgreifend, vgl. 3.6.1 – wird in den Durchläufen 3.7 bis 3.9 nochmals gesondert nachgegangen.

3.14 Grammophon #1 vs. Konzerthalle: Wahrgenommene Unterschiede in Klang und IP

Abb. 46, 47, 48 (links): Aufgabe und Antworten zu Frage 3.14 (Freitext), nach erwähnten Kategorien bzgl. wahrgenommener Unterschiede im Klang geordnet; Abb. 49, 50 (rechts): Grammophon #1 (vgl. Abb. 1) und Kammermusiksaal der HMDK Stuttgart

- Hörbeispiele: (1) Liebesleid 2019, T. 1–63 auf Grammophon#1 (TD7.1, Dauer: 1’20’’) (2) Liebesleid 2019, T. 1–63 in einer Konzerthalle (TD7.2, Dauer: 1’20’’)

Anweisung: „Hören Sie abschließend noch einmal vergleichend den Beginn des Stückes. Beschreiben Sie Unterschiede im **Klang der Hörbeispiele** sowie in der **Interpretationspraxis (Spielweise) des Geigers.**“

Antwortmöglichkeiten: [Freitext]

Dieser Durchlauf stand chronologisch am Ende des Hörversuches und diente (auch) als Kontrollfrage; aus Gründen der thematischen Zugehörigkeit zu den Komplexen „Klang“ und „Interpretationspraxis allgemein“ sind die Ergebnisse jedoch an diese Stelle vorgezogen. Im Vergleich zu den ähnlich lautenden Anweisungen in 3.2, 3.3, 3.5 sowie 3.6 sollte hiermit untersucht werden, ob sich das Antwortverhalten der Teilnehmenden über den Verlauf des Hörversuches (Gruppe 1: 35 Minuten, Gruppe 2: 50 Minuten zu Beginn dieses letzten Durchlaufes) grundsätzlich verändert hatte. Zudem wurde mit den Hörbeispielen das (im ersten und letzten Drittel des Versuches dominante) Trichtergrammophon nun einer Konzertsaal-Akustik gegenübergestellt und diese – nachdem bislang ausschließlich der Mono-Studiolautsprecher zum Einsatz gekommen war – über eine handelsübliche Stereo-Raumanlage präsentiert.¹⁷

Im Vergleich zu den Durchläufen 3.1 bis 3.3 ergab sich im Antwortverhalten der Teilnehmenden kaum Veränderung (vgl. Abb. 46–48): Mit Blick auf die Klangumgebung wurden vorwiegend Unterschiede bei Oberflächenrauschen, Frequenzgang und Balance festgestellt, wobei der Frequenzgang das Oberflächenrauschen als meistgenannte Kategorie ablöste (in Gruppe 1 wurde es gar in jeder einzelnen Antwort erwähnt – auch hier scheint eine Sensibilisierung stattgefunden zu

¹⁷ Der originale Studioklang wurde in diesem TD 7.2 demnach mit einer Konzertsaal-Impulsantwort gefaltet sowie einer Pseudo-Stereophonie versehen.

haben). Die nun etwas stärker vertretene Kategorie „Sonstige“ versammelte Anmerkungen zur Differenzierbarkeit des Klanges, zusätzlichen Raumklangelementen (etwa das nun hörbare Atmen des Geigers) sowie nur einige wenige zur Interpretationspraxis.¹⁸

Auch die Frage nach Unterschieden in ebenjener Interpretationspraxis hingegen fiel noch eindeutiger aus als in den Durchläufen 3.5 und 3.6 (vgl. Abb. 51–53): Tatsächlich glaubten diesmal sogar elf von 16 Teilnehmende, einen Unterschied im Spiel des Geigers feststellen zu können, obwohl das zugrundeliegende Tondokument unverändert geblieben war. Überraschend allerdings zeigte sich ein im Vergleich zu Durchlauf 3.5 geradezu exakt umgekehrtes Antwortverhalten im Vergleich der beiden Gruppen: Während sich dieses Mal Gruppe 2 mit etwas mehr als 2/3 gegen eine veränderte Spielpraxis des Geigers aussprach, nahmen nun in Gruppe 1 mit einer einzigen Ausnahme sämtliche Teilnehmende entsprechende Veränderungen wahr. Analog zu den Erklärungsansätzen in Durchlauf 3.5 wird hierzu folgende Deutung versucht: Nachdem der dritte Abschnitt des Hörversuches ausschließlich mit dem Trichtergrammophon (Grammophon #1) simuliert wurde, hatte Gruppe 1 – nach insgesamt etwa 35 Minuten des Hörversuches – die gleiche Sensibilisierung für *einen* spezifischen Grammophon-Klang erreicht, die bei Gruppe 2 durch das nur für diese Gruppe vorangegangene „Grammophon-Konzert“ bereits zum Zeitpunkt von Durchlauf 3.5 vorlag; der Wechsel zur Konzertsaal-Akustik wurde dementsprechend besonders einschneidend wahrgenommen. Demgegenüber hatte Gruppe 2 inzwischen mehr Gelegenheit, sich an die ständigen Wechsel zu gewöhnen und entsprechend differenzierter zwischen rein geräteklangbedingten und spezifisch interpretationspraktischen Aspekten unterscheiden zu können. Möglicherweise setzte in dieser Gruppe – dort nach inzwischen 50 Minuten Grammophon-Musik – darüber hinaus ein „Aha-Affekt“ ein, der die Methode (das immer gleiche Tondokument, lediglich durch verschiedene Klangfaltungen modifiziert) vermuten ließ.

Mit Blick auf vermutete Veränderungen innerhalb spezifischer Gestaltungsaspekte bestätigt sich das Bild ebenfalls weitgehend (vgl. Abb. 54–56): Allerlei Aspekte werden hier als verändert wahrgenommen; eine Mehrheitstendenz kann hier lediglich das Portamento für sich beanspruchen – welches von den Teilnehmenden in Durchlauf 3.6.2 für sich genommen allerdings mehrheitlich noch als „unverändert“ beschreiben wurde. Auch hier tritt daher der Eindruck von Willkürlichkeit in der Suche nach Anhaltspunkten für eine vermeintlich veränderte Interpretationspraxis auf.

Diese Befunde weisen schließlich auch darauf hin, dass die Antworten im ersten und zweiten Drittel des Hörversuches nicht dem Zufall oder der Chronologie präsentierter Hörbeispiele geschuldet waren. Vielmehr blieben die Einschätzungen der Teilnehmenden insgesamt erstaunlich stabil, was die in 3.5 erstmals vertretene Hypothese erneut zu stützen scheint, wonach gehörte Interpretationspraxis und (technisch bedingte) Klangumgebung für Rezipierende eng miteinander verflochten sind und eine Trennung auch nach fortgeschrittener Sensibilisierung für den spezifischen Geräteklang nur schwer möglich ist.

¹⁸ Darunter etwa eine „präzisere Technik & Intonation“ und „mehr Verzierungen“ im Konzertsaal-Hörbeispiel.

Abb. 51, 52, 53 (oben, von links): Aufgabe und Antworten zu Frage 3.14 (Freitext), nach Tendenzen bezüglich wahrgenommener Unterschiede in der Interpretationspraxis (Ja / Nein) geordnet; Abb. 54, 55, 56 (mittig, von links): Antworten mit Tendenz „Ja“, nach darin erwähnten Aspekten geordnet.

Teil III: Interpretationspraxis – Einzelaspekte

3.7 & 3.8 Vibrato – Grammophon #1 vs. Original

Abb. 57–62 (von links oben): Zuzuordnende Aussagen und Antworten zu den Fragen 3.7.1 und 3.8.1 (multiple choice)

3.7 *non vibrato* vs. *con vibrato* auf Grammophon #1 (Trichtergrammophon)

- Hörbeispiele:
- (1) Chromatische Tonleiter auf einer Violine (Darmsaiten), b'-h", **non vibrato (flat)**, abgespielt mit Grammophon #1 (TD8, Dauer: 42")
 - (2) Chromatische Tonleiter auf einer Violine (Darmsaiten), b'-h", **con vibrato (vibr.)**, abgespielt mit Grammophon #1 (TD9, Dauer: 42")

Anweisung: „Vergleichen Sie die folgenden beiden Hörbeispiele. Entscheiden Sie sich jeweils für eine Antwortmöglichkeit:“

Antwortmöglichkeiten: [multiple choice]

- (1) „Der Geiger ist lauter.“ (Auswahl aus: Hörbeispiel 1 / Hörbeispiel 2 / kein Unterschied)
- (2) „Der Geiger wirkt präsenter.“ (Auswahl aus: Hörbeispiel 1 / Hörbeispiel 2 / kein Unterschied)

Abb. 63–68 (von links oben): Zuzuordnende Aussagen und Antworten zu den Fragen 3.7.2 und 3.8.2 (multiple choice)

3.8 *non vibrato* vs. *con vibrato* im Original (Studioklang)

...wie Frage 3.7, gleiche Tondokumente, aber ohne Faltung (Simulation):

Hörbeispiele:

- (1) Chromatische Tonleiter auf einer Violine (Darmsaiten), b²–h², ***non vibrato (flat)***, Studioklang – ohne Simulationen (TD10, Dauer: 42'')
- (2) Chromatische Tonleiter auf einer Violine (Darmsaiten), b²–h², ***con vibrato (vibr.)***, Studioklang – ohne Simulationen (TD11, Dauer: 42'')

Im dritten Teil der Studie schließlich wurden spezifische Gestaltungsaspekte isoliert: Erstmals erklangen hier andere Tondokumente als das 2019er-Reenactment des „Liebesleides“, jedoch jeweils wieder in Faltungen des Trichtergrammophons (Grammophon #1) und dem originalen Studioklang gegenübergestellt. Präsentiert wurden zunächst chromatische Tonleitern von b² (Bb4) bis h² (B5) in zwei Durchläufen, wobei der erste Durchlauf ohne Vibrato („flat“), der zweite hingegen mit mäßig schnellen, großen Durchgangsvibrati (= hohe Vibratointensität) ohne Entwicklung in Schnelligkeit (Frequenz) und Auslenkung (Amplitude) versehen wurde („vibr.“). Ziel war es, die in den Durchläufen 3.6.1 und 3.6.2 beobachteten Zusammenhänge zwischen Vibratoeinsatz und subjektiv empfundener Lautstärke (Lautheit) sowie klanglicher „Präsenz“ des Geigers zu evaluieren. Die Ergebnisse zu den

Durchläufen 3.7 (Grammophon #1) und 3.8 (originaler Studioklang) sind aus Gründen des besseren Vergleiches im folgenden zusammengefasst.

Das Antwortverhalten der Gruppen zu beiden Abschnitten lässt mindestens zwei Schlüsse zu: Zum einen entschieden sich die Teilnehmenden mit einer deutlichen Mehrheit (elf bzw. zehn von 16 Antworten), unabhängig von Grammophon-Simulation oder Studioklang, jeweils *gegen* eine wahrgenommene Lautstärkeveränderung durch den Einsatz von Vibrato (vgl. Abb. 57–62). Dabei gab es im Vergleich der beiden Gruppen nur geringe Unterschiede. Dass sich immerhin jeweils fünf Teilnehmende für ein lauterer Ergebnis *mit* Vibrato entschieden, mag als Hinweis gewertet werden, dass Scott N. Regers „intensity vibrato“ (vgl. Abschnitt 3.6.1 und Katz 2010, S. 104) tatsächlich auch Lautstärke-variiierende Anteile haben *kann* – etwa, indem bei intensivem Vibrato auch Frequenzbereiche berührt werden, in denen das Instrument stärker resoniert als in der Ausgangsfrequenz. Diese Hypothese allerdings wäre von der akustischen Forschung näher zu untersuchen.

Zum anderen hingegen fällt auf, dass sich die Teilnehmer*innen dennoch mit besonders großer Mehrheit für eine erhöhte klangliche *Präsenz* des Geigers durch den Einsatz von Vibrato aussprachen – und zwar ebenfalls ganz unabhängig von einer Faltung mit oder ohne Trichtergrammophon-Simulation (vgl. Abb. 63–68). Hierzu muss angemerkt werden, dass der Terminus „Präsenz“ im Vorfeld des Hörversuches absichtlich nicht weiter definiert wurde und für die Proband*innen demnach sowohl im (einfacheren) Sinne von erhöhter *Lautheit* als auch in einem komplexeren Sinne von Referenz auf musikalischen „Ausdruck“, d. h. *Expression* verstanden werden konnte.¹⁹ Da sich nur fünf von 16 Teilnehmenden für eine erhöhte Lautstärke, demgegenüber aber 13 von 16 Antworten für eine erhöhte *Präsenz* durch den Einsatz von Vibrato entschieden, kann davon ausgegangen werden, dass der Terminus „Präsenz“ hier mehrheitlich im zweiten Sinne verstanden wurde; *expressive Gesten* im Rahmen musikalischer Gestaltung demnach auch ohne einen Effekt auf subjektiv wahrgenommene Lautstärke zu einer gesteigerten Präsenz des oder der Interpret*in beitragen können. Hier zeigt sich ein möglicher Link zu Katz' Hypothese von der Substitution der bei Tondokumenten entfallenden optischen Dimension musikalischer Interpretation (vgl. Abschnitt 3.5 und Katz 2010, S. 105–106): Zweifelsohne kommen in einer audiovisuelle Aufführung, wie sie in der Live-Situation von Konzerten entspricht, *sichtbar* „expressive“ Momente des oder der Aufführenden eine besondere Rolle zu (etwa Körperbewegungen oder Gesichtsausdrücke), um der musikalischen Interpretation Nachdruck zu verleihen.²⁰ Indem dieses Moment bei Tondokumenten entfällt, werden – so Katz – rein *klanglich*-expressive Momente verstärkt, um eine vergleichbare Präsenz beim Publikum vor den Grammophonen zu erreichen. Die Ergebnisse dieses Durchganges weisen zumindest darauf hin, dass ein solcher Effekt tatsächlich Wirkung hätte – allerdings ganz unabhängig vom spezifischen Endgerät, sondern dem (rein auditiven) Medium *Tondokument* als solchem geschuldet.

¹⁹ Diese an anderer Stelle weiter zu entwickelnde Annahme stützt sich auf zwei Anfangsbeobachtungen: Zum einen, dass eine Reihe musikalischer Gestaltungsmittel als Momente erhöhter Lautheit (also subjektiv wahrgenommene Lautstärke) beschrieben werden können; so wäre etwa ein Akzent im Sinne eines lauterer und somit definierten Tonbeginns einer erhöhten Präsenz ebenso zuträglich wie eine „brillante“ – d. h. obertonreiche und somit für das menschliche Gehör lauter wahrgenommene – Tongestaltung. Zum anderen scheint es darüber hinaus Gestaltungsmittel zu geben, die nicht (ausschließlich) durch Lautstärkevariation besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern auch durch ihr Rekurren auf menschliche Emotion bzw. Expression (etwa das Beben der Stimme oder Seufzer). Vibrato scheint, so legt es das Antwortverhalten der Teilnehmenden nahe, ein ebensolches Gestaltungsmittel zu sein.

²⁰ Vgl. für diesen Zusammenhang bereits Jane Davidsons Pionierstudie aus dem Jahr 1993, die zu folgendem Schluss kommt: „vision can be far more informative than sound in the perceiver's understanding of the performer's expressive intentions.“ (Davidson 1993, S. 112; zit. nach Katz 2010, S. 105–106)

Dass sich die Ergebnisse sowohl für die wahrgenommene Lautstärke, als auch die klangliche Präsenz des Geigers in den Versionen für Grammophon und Studioklang jeweils nahezu identisch darstellen (durch die Wegnahme der Simulation treten so gut wie keine Änderungen in der Einschätzung der Proband*innen auf), kann schließlich als weiterer Hinweis darauf gewertet werden, dass sich die historische Aufnahme- und Wiedergabekette nicht signifikant bzw. überproportional modifizierend auf die Wiedergabe eines *einzelnen* Gestaltungsmittels auswirkt.

3.9 Portamento – Grammophon #1 vs. Original

Abb. 69–74 (von links oben): Zuzuordnende Aussagen und Antworten zu den Fragen 3.9.1 und 3.9.2 (multiple choice)

- Hörbeispiele:
- (1) Portamenti auf einer Violine (Darmsaiten) über den Tonraum von zweieinhalb Oktaven (b^1 – b^2 ; e^2 – e^3), abgespielt mit Grammophon#1 (TD12, Dauer: 30'')
 - (2) Portamenti auf einer Violine (Darmsaiten) über den Tonraum von zweieinhalb Oktaven (b^1 – b^2 ; e^2 – e^3), Studioklang – ohne Simulationen (TD13, Dauer: 30'')

Anweisung: „Vergleichen Sie die folgenden beiden Hörbeispiele. Entscheiden Sie sich jeweils für eine Antwortmöglichkeit: Die Portamenti (= Glissandi, Rutschen, Gleiten) des Geigers...“

Antwortmöglichkeiten: [multiple choice]

- (1) „... sind lauter.“ (Auswahl aus: Hörbeispiel 1 / Hörbeispiel 2 / kein Unterschied)
- (2) „... wirken präsenter.“ (Auswahl aus: Hörbeispiel 1 / Hörbeispiel 2 / kein Unterschied)

In diesem Durchlauf wurde der Gestaltungsaspekt Portamento isoliert, also die ausdrucksvolle Verbindung zweier Töne. Hierzu ist ein Tondokument mit antizipierenden Anfangsportamenti, mäßig schnell und mäßig laut über den Tonraum einer Oktave ausgeführt sowie anschließend chromatisch gerückt (Anfangston b' [Bb4], Zielton b''[Bb5]; bis zur Oktave e'' [E5]–e'''[E6]) auf eine Violine mit Darmsaiten zum Einsatz gekommen, welches zunächst mit Trichtergrammophon-Faltung (Grammophon #1) und anschließend im originalen Studioklang präsentiert wurde. Ziel des Durchganges war es, einen möglichen Effekt der Grammophon-Faltung auf die Präsenz von Portamenti zu prüfen. Wie bei den Vibrato-Durchgängen (3.7 & 3.8) wurden hierzu Veränderungen bei der wahrgenommenen Lautstärke und klanglichen „Präsenz“ (zum Begriff s. S. 26) abgefragt.

Das Antwortverhalten beider Gruppen zeigte eine starke Korrelation zwischen wahrgenommener Lautstärke und Präsenz: So gaben 14 von 16 Teilnehmenden an, die Portamenti im Studioklang subjektiv lauter wahrgenommen zu haben als in der Grammophon-Simulation; gleichzeitig gaben 13 von 16 Antworten eine erhöhte Präsenz der Portamenti an. Die erhöhte Präsenz scheint hier also maßgeblich auch durch die erhöhte Lautstärke begründet zu sein. Allerdings kann hier nicht sicher bestimmt werden, ob tatsächlich die Portamenti *an sich* lauter (und präsenter) wahrgenommen wurden oder vielmehr das Hörbeispiel *als Ganzes*: Anders als in den vorangegangenen Vibrato-Versuchen wurde hier nämlich die Wirkung der Portamenti *ohne* Veränderung der Klangumgebung nicht untersucht. Wie Durchgang 3.6.2 hingegen zeigen konnte, hatte die Faltung durch Grammophon-Impulsantwort grundsätzlich auch ein bereits insgesamt leiser wahrgenommenes Tondokument zur Folge (vgl. Abb. 37, S. 20); der monokausale Schluss auf ein einzelnes Gestaltungsmittel wäre hier also verfehlt. Insofern zeigte sich der Aufbau dieses Durchganges im Nachgang als nicht ideal, um für die Präsenz von Portamenti bzw. ihre Modifikation durch die historische Aufnahme- und Wiedergabekette eine valide Aussage treffen zu können.²¹ Immerhin konnte auf diese Weise allerdings der unter 3.6.2 angenommene Befund einer (subjektiv wahrgenommenen) Lautstärke-Veränderung in Korrelation mit der Anwendung der Grammophon-Impulsantwort validiert werden.

²¹ Zielführender wären hier wohl Aufbau und Hörbeispiele vergleichbar mit den Vibrato-Durchgängen (3.7 & 3.8) gewesen: So etwa einen Vergleich der Wirkung von Oktavsprüngen *ohne* und *mit* Portamento jeweils sowohl in Grammophon-Faltung als auch in originalem Studioklang, um allgemein Portamento-bedingte von rein simulationsbedingten Unterschieden trennen zu können.

3.10 & 3.12 Artikulation, *detaché* vs. *spiccato* – Grammophon #1 vs. Original

Abb. 75–78 (von links oben): Zu bewertende Aussagen und Antworten zu den Fragen 3.10 und 3.12 (multiple choice)

3.10 Artikulation, *detaché* vs. *spiccato* auf Grammophon #1

Hörbeispiele:

(1) Sechzehntel (M.M. 138 bpm) auf einer Violine (Moderne Saiten) im ***detaché (flat)***, abgespielt mit Grammophon#1 (TD14, Dauer: 6'')

(2) Sechzehntel (M.M. 138 bpm) auf einer Violine (Moderne Saiten) im ***spiccato (flat)***, abgespielt mit Grammophon#1 (TD15, Dauer: 6'')

Anweisung:

„Vergleichen Sie die folgenden beiden Hörbeispiele. Antworten Sie auf folgende Aussage: Der Geiger macht etwas anders.“

Antwortmöglichkeiten: [multiple choice]

Auswahl aus: Ja / Nein / Nicht sicher

3.12 Artikulation, *detaché* vs. *spiccato* im Original (Studioklang)

...wie Frage 3.10, gleiche Tondokumente, aber ohne Faltung (Simulation):

- Hörbeispiele:
- (1) Sechzehntel (M.M. 138 bpm) auf einer Violine (Moderne Saiten) im ***detaché (flat)***, h'', Original – Studioklang (TD18, Dauer: 6'')
 - (2) Sechzehntel (M.M. 138 bpm) auf einer Violine (Moderne Saiten) im ***spiccato (flat)***, h'', Original – Studioklang (TD19, Dauer: 6'')

Nach den expressiven Gesten Vibrato und Portamento sollten schließlich noch mögliche Effekte der historischen Aufnahme- und Wiedergabekette auf die subjektive Wahrnehmung streicherspezifischer Artikulation – genauer: die Variation der Impulsstärke zu Beginn eines Tones durch verschiedene Stricharten – geprüft werden. Präsentiert wurden in diesen Durchgängen zunächst zwei Tondokumente mit leichter Impulsvariation, in denen ein Geiger auf dem Ton h'' (B5) durchgängig Sechszehntel in M.M. 138 bpm (Viertel) spielte: einmal liegend an der Saite (*detaché*) sowie ein weiteres Mal im Wurfbogen (*spiccato*). In Durchgang 3.10 wurden beide Tondokumente zunächst mit Faltung und Oberflächenrauschen des Trichtergrammophons (Grammophon #1) präsentiert; in Durchgang 3.12 schließlich im originalen Studioklang.²² Die Proband*innen sollten bestimmen, ob sie zwischen beiden Tondokumenten einen Unterschied im Spiel des Geigers wahrnehmen konnten.

Die Ergebnisse aus diesem Durchlauf gestalteten sich recht eindeutig: Während der Unterschied im Studioklang von sämtlichen Teilnehmenden bemerkt wurde, traf dies bei Grammophon-Simulation auf lediglich zehn von 16 Antworten zu. Da außer dem Wechsel zum *spiccato* keinerlei Veränderung in der Spielweise des Geigers vorgenommen wurde, lässt sich also darauf schließen, dass die historische Aufnahme- und Wiedergabekette signifikanten Einfluss auf die Wahrnehmung unterschiedlicher Stricharten bzw. Tonlängen innerhalb musikalischer Interpretationen haben kann.

Ob dies in erster Linie auf den veränderten Frequenzgang (durch die Unterdrückung von für die Bestimmung von Tonanfängen und -enden wichtigen Obertönen), das Oberflächenrauschen (durch einen erhöhten Pegel an Nebengeräuschen) oder einer Kombination aus beidem zurückzuführen ist, ließ sich hiermit allerdings nicht feststellen.

²² Zwischen den beiden Durchläufen war der im folgenden beschriebene Durchlauf 3.11 platziert, der weitere Artikulationsaspekte in Grammophon-Faltung vorführte. Eine Präsentation des Studioklanges (3.12) vor diesem Durchgang hätte möglicherweise ein verzerrtes Antwortverhalten zur Folge gehabt, da die Teilnehmenden dann bereits für die veränderten Aspekte ohne Grammophon-Simulation sensibilisiert gewesen wären.

3.11 & 3.13 Artikulation, weiche vs. scharfe Tonanfänge – Grammophon #1 vs. Original

Abb. 79–84 (von links oben): Zu bewertende Aussagen und Antworten zu den Fragen 3.11 und 3.13 (multiple choice)

3.11 Artikulation, *weiche* vs. *scharfe* Tonanfänge auf Grammophon #1

Hörbeispiele: (1) Ausschnitt aus Felix Mendelssohn-Bartholdys Violinkonzert Op. 64, 3. Satz, T. 27–43, auf einer Violine (Moderne Saiten), M.M. 170 bpm (Viertel), *mezzoforte*, **weiche *spiccati*, Sechszehntel-Läufe gebunden**, abgespielt mit Grammophon#1 (TD16, Dauer: 17'')

(2) Ebd., **akzentuierte *spiccati*, Sechszehntel-Läufe im *sottile* (*schnelles spiccato*)**, abgespielt mit Grammophon#1 (TD17, Dauer: 17'')

Anweisung: „Vergleichen Sie die folgenden beiden Hörbeispiele. Antworten Sie auf folgende Aussage: Der Geiger macht etwas anders.“

Antwortmöglichkeiten: [multiple choice]
Auswahl aus: Ja / Nein / Nicht sicher

3.13 Artikulation, *weiche* vs. *scharfe* Tonanfänge im Original (Studioklang)

...wie Frage 3.11, gleiche Tondokumente, aber ohne Faltung (Simulation):

- Hörbeispiele:
- (1) Ausschnitt aus Felix Mendelssohn-Bartholdys Violinkonzert Op. 64, 3. Satz, T. 27–43, auf einer Violine (Moderne Saiten), *mezzoforte*, **weiche *spiccati*, Sechszehntel-Läufe gebunden**, Original – Studioklang (TD20, Dauer: 17’)
 - (2) Ebd., **akzentuierte *spiccati*, Sechszehntel-Läufe im *sottilé* (*schnelles spiccato*)**, Original – Studioklang (TD21, Dauer: 17’)

Ergänzend zu den Durchläufen 3.10 und 3.12 (*detaché* vs. *spiccato*) sollten mit den Durchläufen 3.11 und 3.13 nach gleichem Verfahren schließlich auch starken Impulsveränderungen, also (in einem landläufigen Sinne) nicht-akzentuierten und akzentuierten Tonanfängen bzw. ihrer Modifikation durch die historische Aufnahme- und Wiedergabekette nachgegangen werden. Hierfür wurde ein Geiger gebeten, im Vorfeld einen kurzen Ausschnitt aus dem dritten Satz von Felix Mendelssohn-Bartholdys Violinkonzert e-Moll op. 64 (dem Beginn des *Allegro molto vivace*) einzuspielen:²³ In zwei Versionen wurden die Takte 27 bis 43 bei einem Tempo von 170 bpm (Viertel) zunächst mit eher „weichen“ Tonanfängen (leichte *spiccati*, gebundene Sechszehntelläufe), anschließend mit „scharfen“ Tonanfängen (stark akzentuierte, d. h. mit Gewicht versehene *spiccati*, Sechszehntelläufe im *sottilé*) aufgenommen. Beide Versionen sind anschließend zunächst mit Trichtergrammophonfaltung und -Oberflächenrauschen (Grammophon #1, Durchgang 3.11) sowie anschließend im originalen Studioklang präsentiert worden. Die Teilnehmenden sollten auch hier angegeben, ob sie einen Unterschied im Spiel des Geigers feststellen konnten. Ziel dieses letzten Durchlaufes war somit auch, den Effekt der Aufnahme- und Wiedergabekette am einem Beispiel unterschiedlicher Interpretationen aus dem virtuoson Konzertrepertoire für Solovioline nachzuvollziehen.

Während die Ergebnisse aus den Durchgängen 3.10 und 3.12 noch etwas deutlicher auf eine Modifikation bzw. schwerere Verständlichkeit von eher dezenter Artikulationsunterschieden hindeuteten, zeigte sich hier, dass scharf akzentuierte Tonanfänge im Zusammenhang mit konkreter Werkinterpretation auch durch die Simulation historischer Aufnahme- und Wiedergabetechnik überwiegend verständlich bleibt: 13 von 16 Teilnehmenden gaben an, die entsprechend veränderte Spielpraxis des Geigers trotz der Grammophon-Simulation wahrzunehmen; im Durchgang mit originalem Studioklang waren sich sogar 15 von 16 Proband*innen sicher, eine Veränderung gehört zu haben.

²³ Dieser Ausschnitt aus dem Repertoire für Solovioline bot sich für diese Zwecke gleich aus mehreren Gründen an: Zum einen vereinen die betreffenden Takte schon auf Basis der Partitur zahlreiche Momente „weicher“ und „scharfer“ Tonanfänge, da der Text für das Thema des *Allegro molto vivace* gleichermaßen *staccati* als für die längeren Sechszehntelketten (etwa T. 37–40) aber auch lange Bindungen (*legati*) vorsieht. Zum anderen gehörte dieser dritte Satz – wie sich den gängigen Diskographien entnehmen lässt – wohl zu den mit am meisten eingespielten Werken am Beginn der kommerziellen Tonaufzeichnung (ab 1890er) und entspricht zwischen 1900 und 1918 möglicherweise dem populärsten Konzertsatz auf Tonträger.

Verzeichnis der Hörbeispiele

Nr.	Inhalt	Dauer (Sek.)	Ausführende	Ort / Datum	Faltungen	Anmer- kungen
Vorspann / „Grammophonkonzert“ (nur Gruppe 2): Tondokumente aus der 1911er-Aufnahmesession Fritz Kreisler / Haddon Squire auf Grammophon #1 (ca. 16 Min.) veröffentlicht unter NAXOS 8.112055						
A1	Allegretto (in the style of Boccherini)	135''	Fritz Kreisler (Violine) Haddon Squire (Klavier) Fred Gaisberg (Toningenieur)	Gramophone Company, London / 06.11.1911	Impulsantwort + Oberflächenrauschen Grammophon #1 (Trichtergrammophon, 1912–15)	Matr. Nr. AC5696F, Kat. Nr. HMV 07959
A2	Liebesfreud	191''	ebd.	ebd.	ebd.	Matr. Nr. AC5700F, Kat. Nr. HMV 07963
A3	Tambourin chinois	212''	ebd.	ebd.	ebd.	Matr. Nr. AC5698F, Kat. Nr. HMV 07961
A4	La précieuse (in the style of Couperin)	182''	ebd.	ebd.	ebd.	Matr. Nr. AC5692F, Kat. Nr. HMV 07957
A5	Caprice viennois	222''	ebd.	ebd.	ebd.	Matr. Nr. AC5697F, Kat. Nr. HMV 07960
Hörversuch (beide Gruppen): Reenactment „Liebesleid 1911 / 2019“ und „Klangstudien Violine“ auf wechselnden Grammophonen und in originalem Studioklang (vgl. Abschnitt „Vorarbeiten“)						
TD1	Reenactment „Liebesleid 1911 / 2019“, T. 1–96	116''	Johannes Brzoska (Violine) Sophia Weidemann (Klavier)	HMDK Stuttgart / 16.11.2019	Aufnahmekette Kreisler 1911; Impulsantwort + Oberflächenrauschen Grammophon #1 (Trichtergrammophon, 1912–15)	
TD2	ebd.	ebd.	ebd.	ebd.	Aufnahmekette Kreisler 1911; Impulsantwort + Oberflächenrauschen Grammophon #17 (Koffergrammophon, 1925–31)	
TD3	ebd.	ebd.	ebd.	ebd.	Aufnahmekette Kreisler 1911; Impulsantwort + Oberflächenrauschen Grammophon #10 (Trichtergrammophon, 1927–33)	
TD4	Reenactment „Liebesleid 1911 / 2019“, T. 65–96	37''	ebd.	ebd.	ebd.	
TD5	ebd.	ebd.	ebd.	ebd.	Aufnahmekette Kreisler 1911; Impulsantwort + Oberflächenrauschen Grammophon #1 (Trichtergrammophon, 1912–15)	
TD6	ebd.	ebd.	ebd.	ebd.	– keine –	

Nr.	Inhalt	Dauer (Sek.)	Ausführende	Ort / Datum	Faltungen	Anmerkungen
TD7.1	Reenactment „Liebesleid 1911 / 2019“, T. 1–63	80''	ebd.	ebd.	Aufnahmekette Kreisler 1911; Impulsantwort + Oberflächenrauschen Grammophon #1 (Trichtergrammophon, 1912–15)	
TD7.2	ebd.	ebd.	ebd.	ebd.	Konzerthalle	
TD8	Chromatische Tonleiter auf einer Violine (Darmsaiten), b ² -h ² , <i>non vibrato</i>	42''	Johannes Brzoska (Violine)	ebd.	Aufnahmekette Kreisler 1911; Impulsantwort + Oberflächenrauschen Grammophon #1 (Trichtergrammophon, 1912–15)	
TD9	ebd.	ebd.	ebd.	ebd.	ebd.	
TD10	ebd.	ebd.	ebd.	ebd.	– keine –	
TD11	ebd.	ebd.	ebd.	ebd.	– keine –	
TD12	Portamenti auf einer Violine (Darmsaiten) über den Tonraum einer Oktave (b ² -b ³ ; e ² -e ³)	30''	ebd.	ebd.	Aufnahmekette Kreisler 1911; Impulsantwort + Oberflächenrauschen Grammophon #1 (Trichtergrammophon, 1912–15)	
TD13	ebd.	ebd.	ebd.	ebd.	– keine –	
TD14	Sechzehntel (M.M. 138 bpm) auf einer Violine (Moderne Saiten) im <i>detaché</i> (flat)	6''	David Neira-Rodríguez (Violine)	HMDK Stuttgart / 26.11.2020	Aufnahmekette Kreisler 1911; Impulsantwort + Oberflächenrauschen Grammophon #1 (Trichtergrammophon, 1912–15)	
TD15	ebd., im <i>spiccato</i> (flat)	ebd.	ebd.	ebd.	ebd.	
TD16	Ausschnitt aus Felix Mendelssohn-Bartholdys Violinkonzert Op. 64, 3. Satz, T. 27–43, auf einer Violine (Moderne Saiten), M.M. 170 bpm (Viertel), <i>mezzoforte</i> , weiche <i>spiccati</i> , Sechszehntel-Läufe gebunden	17''	ebd.	ebd.	ebd.	
TD17	ebd., akzentuierte <i>spiccati</i> , Sechszehntel-Läufe im <i>sottile</i> (schnelles <i>spiccato</i>)	ebd.	ebd.	ebd.	ebd.	
TD18	wie TD14	6''	ebd.	ebd.	– keine –	
TD19	wie TD15	ebd.	ebd.	ebd.	– keine –	
TD20	wie TD16	17''	ebd.	ebd.	– keine –	
TD21	wie TD17	ebd.	ebd.	ebd.	– keine –	

Literatur

- Davidson, Jane W., „Visual Perception of Performance Manner in the Movements of Solo Musicians“, in: *Psychology of Music* 21 (1993), S. 103–113.
- Glasner, Joshua D. / Aaron M. Johnson, „Effects of Historical Recording Technology on Vibrato in Modern-Day Opera Singers“, in: *Journal of Voice*, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2020.07.022>, online veröff. 17.08.2020.
- Hähnel, Tilo / Karin Martensen (2019): „How Thomas A. Edison shaped today’s singing ideal: Tracking his ambiguous concept of tremolo by analysing archival documents and sound recordings“, in: *Empirical Musicology Review* 14 (2019), No. 1-2, S. 22–49.
- Katz, Mark (2004/2010): *Capturing sound. How technology has changed music*, Berkeley u.a.
- Kob, Malte / Sebastià V. Amengual Garí / Boris-Alexander Bolles / Doris Maria Ritter / Polina Kirch (2018): „Influence of early recording and playing devices on voice sounds: Modification of singing voice formants“, in: *Fortschritte der Akustik – DAGA 2018*, hrsg. v. Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA), Berlin, S. 1703–1706.
- Leech-Wilkinson, Daniel (2011): „Early recorded violin playing: evidence for what?“, in: Claudio Bacciagaluppi, Roman Brotbeck und Anselm Gerhard (Hrsg.), *Spielpraxis der Saiteninstrumente in der Romantik. Bericht des Symposiums Bern, 18.–19. November 2006 (=Musikforschung der Hochschule der Künste Bern 3)*, Schliengen, S. 9–22.
- Martensen, Karin (2019): „*The phonograph is not an opera house*“. *Quellen und Analysen zu Ästhetik und Geschichte der frühen Tonaufnahme am Beispiel von Edison und Victor (Technologien des Singens 1)*, München.
- Oakley, Brian / Christopher Proudfoot, *His Master’s Gramophone. A Guide to the Acoustic Instruments Sold by the Gramophone Company in Great Britain 1897–1960*, Longfield 2011.
- Philip, Robert (1992): *Early recordings and musical style. Changing tastes in instrumental performance, 1900–1950*, Cambridge.
- Philip, Robert (2004): *Performing music in the age of recording*, New Haven u.a.
- Suisman, David (2012): *Selling Sounds. The Commercial Revolution in Music*, Cambridge u. a.
- Vollmer, Frithjof [2021]: [Ms. zu] „*Kreutzer* und die Zwischenkriegszeit. Paradigmenwechsel streicher-spezifischer Vortragsästhetik im Spiegel früher Tondokumente zu Beethovens Neunter Violinsonate op. 47 (A-Dur), erster Satz (1934–1936)“, in: *Schriften zur Beethoven-Forschung*, hrsg. v. Beethoven-Haus Bonn, Dr. in Vorb.
- Vollmer, Frithjof (2020), „Auf der Suche nach dem ‚phonograph effect‘. Fritz Kreislers ‚Liebesleid‘-Einspielung (London 1911) im computergestützten Reenactment“, in: *Spektrum. Magazin der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart* 30 (2020/21), S. 54–55.

Bildnachweise

Titelbilder: [links:] Trichter zu HMV Model H.A.O. (Trichtergrammophon, Horn Modell B), Bj. 1912–15 (im Hörversuch: „Grammophon #1), im Besitz von J. Notenboom (Tiel, NL)

[rechts:] Johannes Brzoska (Violine) und Sophia Weidemann (Klavier) bei der Aufnahme des Reenactments „Liebesleid 1911 / 2019“ in einem reflexionsarmen Studio der HMDK Stuttgart, 16. November 2019

Abb. 1, 25, 32, 49: HMV Model H.A.O. (Trichtergrammophon), Horn Modell B, Soundbox HMV No. 2, Bj. 1912–15 (im Hörversuch: „Grammophon #1“), Besitz J. Notenboom (Tiel, NL)

Abb. 6: HMV Model 101 (Koffergrammophon), Soundbox HMV No. 4, Bj. 1925–1931 (im Hörversuch: „Grammophon #17“), Besitz J. Notenboom (Tiel, NL)

Abb. 11, 17, 24: HMV Model 157 Mahagony (Schrankgrammophon), Soundbox HMV No. 5 (1927), Bj. 1927–39 (im Hörversuch: „Grammophon #10“), Besitz J. Notenboom (Tiel, NL)

Abb. 50: Kammermusiksaal der *Staatl. Hochschule für Musik und Darstellende Kunst* (HMDK) Stuttgart

Alle anderen Abb.: Visualisierung statistischer Auswertungen der Teilnehmer*innen-Antworten

Die Rechte zu Abb. 50 (Kammermusiksaal HMDK Stuttgart) liegen bei Wolfgang Silveri (2010), die Rechte sämtlicher anderer Abbildungen bei Frithjof Vollmer (2019 / 2020).

Anhang: „Liebesleid 1911 / 2019“ – Fassung der Produktion HMV London 1911 (Kreisler / Squire, Violinstimme)

vgl. Abschnitt „Vorarbeiten“ sowie Anm. 1–3, Klavierstimme auf Anfrage
Aufnahme unter <https://www.youtube.com/watch?v=CRJVDpzSfLU>

Violine
a = 435,4 Hz

Liebesleid

Interpretationsanalytische Fassung
der Produktion HMV London 1911 (Kreisler/Squire)

Fritz Kreisler
(1875–1962)

Analyse & Notat
Frithjof Vollmer 2019

Vibrato:

ständig, gleichmäßig, sehr schnell & sehr groß ("Dauervibrato")
aus dem Handgelenk; untere Lagen: Tendenz nach oben
(bis zu Halbton), obere Lagen: Tendenz nach unten (ebd.);
auf *jedem* gegriffenen Ton, sofortiger Anfang bis Tonende,
ohne Ein- oder Ausschwingvorgang!
Geschw.: c. 7 Amplituden/sek.
(Halbe in Takt 1 = c. 7 Schwingungen)

Portamento:

grundsätzlich sehr deutlich, breit & gleichmäßig
(kein "Beschleunigen/Abbremsen")

Legende (verkürzte Darstellung):

- Schnelles, mäßig lautes Anfangsportamento (mit Ausgangsfinger, Zielfinger schlägt zum Schluss auf) (A1v:)
- Schnelles, leises Durchgangsportamento (Anfangsfinger = Zielfinger oder "stiller" Wechsel) (L2v:)
- Mäßig schnelles, mäßig lautes Zielportamento (von Beginn mit Zielfinger, "Hineinrutschen") (C3d:)

Tempoangaben = mittlere Abschnittswerte

Tempo di "Ländler"

sehr liegend spielen

$\text{♩} = \text{c. } 120$ *etwas beschleunigen* $\text{♩} = \text{c. } 155$

mf con sentimento *(weiche Akzente)*

poco rall. *mf A1v:*

(poco rall.) *f espress.*

poco rall.

© Frithjof Vollmer 2019

2

Liebesleid

3

etw. beschleunigen $\text{♩} = \text{c. } 150$ *poco rall.*

mf grazioso sul A

(*etw. vorgezogen, drängend*) $\text{♩} = \text{c. } 155$ *poco rall.* $\text{♩} = \text{c. } 140$ *poco rall.*

f con passione sul E *mf*

55 $\text{♩} = \text{c. } 150$ *molto rall.* *rall.*

mf grazioso sul D

A Poco meno mosso

64 $\text{♩} = \text{c. } 130$ *etw. beschleunigen* $\text{♩} = \text{c. } 140$

mf L2d: *sehr scharf punktiert!* L2v: *mf*

71 *poco rall.*

mf L2d: sul D L1v: L1v:

77 *poco rall.* $\text{♩} = \text{c. } 140$ *f*

L1d: L1v: *f* L2d:

84 *poco rall.*

L2d: sul D L2d: *poco rall.*

92 *poco rall.* *molto rall.*

L1d: L1v: L1d: L1v: *p* *mf*

B Tempo I

Liebesleid

8 ♩ = c. 155 *fließend*

Musical notation for measures 8-104. Includes fingerings (2, 3, 2), dynamics (mf), and articulation (accents, slurs). Position changes: sul D, sul A. Vibrato markings (V).

Musical notation for measures 105-111. Includes dynamics (f, mf), tempo marking (poco rall.), and articulation (accents, slurs). Position change: sul D. Vibrato markings (V).

Musical notation for measures 112-127. Includes dynamics (f, mf), tempo marking (poco rall., molto rall.), and articulation (accents, slurs). Position changes: sul E, sul A. Vibrato markings (V). Crescendo hairpin.

Musical notation for measures 128-140. Includes dynamics (mf), tempo marking (poco rall., molto rall.), and articulation (accents, slurs). Position change: sul D. Crescendo hairpin.

C Poco meno mosso

Musical notation for measures 141-151. Includes dynamics (p), tempo marking (poco meno mosso), and articulation (accents, slurs). Position change: sul D. Crescendo hairpin.

Musical notation for measures 152-161. Includes dynamics (mf), tempo marking (poco meno mosso), and articulation (accents, slurs). Position change: sul D. Crescendo hairpin.

Musical notation for measures 162-171. Includes dynamics (mf), tempo marking (poco meno mosso), and articulation (accents, slurs). Position change: sul A. Crescendo hairpin.

Musical notation for measures 172-181. Includes dynamics (mf), tempo marking (poco meno mosso), and articulation (accents, slurs). Position change: sul D. Crescendo hairpin.

Musical notation for measures 182-191. Includes dynamics (mf), tempo marking (poco meno mosso), and articulation (accents, slurs). Position change: sul D. Crescendo hairpin.

Musical notation for measures 192-201. Includes dynamics (mf), tempo marking (poco rit.), and articulation (accents, slurs). Position change: sul D. Crescendo hairpin.